

APLICACIONES TERMOECONÓMICAS DEL MÉTODO EXERGÉTICO

Miguel Ángel Lozano Serrano
Departamento de Ingeniería Mecánica

(Abril 1997)

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Índice

Capítulo 1.	EFICIENCIA Y COSTE	3
1.1.	Conceptos básicos	4
	Eficiencia y exergía	4
	Fuel, producto y coste exergético unitario	4
	Amortización y coste económico unitario	5
1.2.	Rendimiento óptimo	6
	Balance de costes, factor exergoeconómico y rendimiento óptimo	6
	Rendimiento óptimo para diseño a producto constante	9
	Ejemplo 1: Turbina de gas	12
	Rendimiento óptimo para diseño a fuel constante	15
	Ejemplo 2: Caldera de recuperación	17
1.3.	Factores en competencia	19
	Ejemplo 3: Prensado–secado de pasta de papel	20
	Ejemplo 4a: Transporte de agua	22
	Ejemplo 4b: Inversión mínima para el transporte de agua.....	24
1.4.	Productores en competencia	27
	Inversión	27
	Operación	31
	Ejemplo 5: Reparto óptimo de carga	33
	Ejemplo 6: Los beneficios de la colaboración	36
	Bibliografía	40
Capítulo 2.	ANÁLISIS TERMOECONÓMICO DE SISTEMAS	43
2.1.	El proceso de formación del coste	43
	Equipo individual	43
	Proceso secuencial	44
	Ejemplo 1: Análisis de sistemas alternativos de calefacción	45
2.2.	Principio de no equivalencia de las irreversibilidades locales	49
2.3.	Cálculo de costes	51
	Cálculo directo de costes	51
	Cálculo matricial de costes	55
	Termoeconomía simbólica	58
	Ejemplo 2: Criterios de asignación de costes en cogeneración	59
	Bibliografía	72

Capítulo 3. APLICACIONES 73

3.1. Valoración de alternativas	73
Ejemplo 1: Modificación del sistema de soplado	74
Ejemplo 2: Accionamiento de la bomba de alimentación	75
3.2. Diagnóstico de la operación	79
Análisis termodinámico convencional	81
Ahorro técnico de exergía	83
Malfunción	85
Impacto en consumo de combustible	86
3.3. Control óptimo de la operación	91
Ejemplo 3: Planta de cogeneración	91
Bibliografía	98

CAPÍTULO 1:

Eficiencia y coste

1.1. Conceptos básicos

La preocupación creciente por el ahorro de energía ha fomentado el desarrollo de técnicas de análisis basadas en el Segundo Principio, y en particular en el concepto de exergía^{1,2}.

El balance de exergía de una instalación nos permite localizar y cuantificar las irreversibilidades con que se desarrolla el proceso productivo, e identificar qué equipos y por qué causas, son responsables de su ineficiencia. Buena parte de los trabajos publicados sobre análisis exergético se limitan a determinar la irreversibilidad y rendimiento de la planta y de sus equipos. Esta información, aunque de gran utilidad, resulta insuficiente. En la práctica, cuando se pretende conseguir ahorros efectivos de energía en una instalación deben considerarse los tres factores adicionales siguientes: i) No toda irreversibilidad es evitable^{3,4}. Así, el ahorro técnico de exergía es siempre de menor magnitud que el ahorro termodinámico. La diferencia entre ambos depende del nivel de decisión^{5,6} que limita el tipo de acciones a emprender (operación, mantenimiento, circuitería, proceso, etc.). ii) Los ahorros locales de exergía que puedan conseguirse en los distintos equipos o procesos de una instalación no son equivalentes^{3,7}. Una disminución en la irreversibilidad local de un equipo supondrá en general una variación de magnitud diferente en el consumo de energía de la planta. iii) Las oportunidades de ahorro solo podrán concretarse mediante un estudio concienzudo de los mecanismos fundamentales de generación de entropía⁸. Además deberán relacionarse las posibilidades de control de dichos mecanismos con las variables libres de diseño y con el coste de inversión necesario.

La consideración de estos factores, en una u otra forma, ha dado lugar a la aparición de teorías que fundamentadas en el Segundo Principio y agrupadas bajo el nombre de *Termoeconomía* se plantean como objetivo la asignación de costes y optimización económica de los sistemas térmicos^{9,10}.

El objetivo de la Termoeconomía es el de sentar las bases teóricas del ahorro de energía. Para ello deberá formular criterios generales que permitan evaluar la eficiencia de los sistemas energéticos y que expliquen de manera racional cuál es el proceso de formación del coste de sus productos.

• Eficiencia y exergía

Una central térmica o una planta química son ejemplos de sistemas energéticos formados por un conjunto de subsistemas o equipos relacionados entre sí a través de los flujos de materia y energía que procesan. Estos sistemas interactúan con su entorno consumiendo unos recursos externos que transforman en unos determinados productos. El propósito de esta transformación está animado por un aumento de la utilidad económica.

El concepto de *eficiencia* es central en toda teoría de la producción. El deseo de producir un determinado bien es algo externo al sistema. Dicho bien constituye la causa final y debe definirse a priori. Una vez hecho, el diseño del sistema y su estructura funcional deberán adecuarse al objetivo de utilizar de forma eficiente los recursos disponibles (capital, materias primas, personal, etc.) o causa material. Toda definición de eficiencia exige comparar el producto obtenido con el consumo o coste que ha sido necesario para obtenerlo. Para que dicha comparación tenga un significado inequívoco ambos conceptos deberán expresarse en unidades equivalentes (de igual valor).

El Segundo Principio afirma que no existe ningún proceso natural que se desarrolle reversiblemente. Esto implica que todo proceso conlleva una destrucción de recursos energéticos o *irreversibilidad* (I). También nos permite cuantificar dicha irreversibilidad a través de la función exergía. La *exergía* de un sistema termodinámico es la mínima cantidad de trabajo técnico necesario para constituirlo a partir del ambiente de referencia (AR), donde el AR representa aquellos recursos que la Naturaleza pone a nuestra disposición en cantidades ilimitadas a un coste de extracción nulo evaluado en trabajo técnico¹¹.

La exergía es la función termodinámica de estado que permite formular la relación de equivalencia entre los diversos flujos de materia y/o energía de una planta. Dos flujos o sistemas serán termodinámicamente equivalentes; es decir, será posible, al menos teóricamente, obtener uno a partir del otro, y viceversa, sin un consumo adicional de recursos limitados (fuentes de energía) si sólo tienen igual exergía⁷.

• Fuel, producto y coste exergético unitario

Sea 'P' la producción de un proceso (*Producto*) y 'F' los recursos disponibles consumidos (*Fuel*), ambos valorados por su exergía. Entonces, se cumplirá que:

$$F - P = I \geq 0$$

siendo $I = T_0 \cdot S_g$ (Teorema de Gouy–Stodola) la cuantificación en términos de exergía destruida de la irreversibilidad del proceso, T_0 la temperatura ambiente y S_g la entropía generada. Su verdadera eficiencia termodinámica vendrá dada por:

$$\eta = \frac{P}{F} \leq 1$$

número adimensional que al estar comprendido necesariamente entre cero y uno, representa el “ratio” universal para evaluar la calidad termodinámica de los procesos. La inversa de la función eficiencia así definida representará el *coste exergético unitario* del producto:

$$k_p^* = \frac{F}{P} = \frac{1}{\eta} \geq 1$$

En sentido estricto, el objetivo de la optimización energética debe encaminarse a minimizar el coste exergético unitario de los productos funcionales.

Una vez desentrañada la relación conceptual entre el Segundo Principio, la Eficiencia y el Coste Exergético, estamos en condiciones de desarrollar procedimientos de análisis para: i) desglosar la irreversibilidad o ineficiencia de un sistema, por complejo que sea, por equipos o causas (Análisis Exergético); ii) calcular los costes exergéticos de sus flujos internos y productos finales (Control de costes); y iii) establecer valoraciones precisas de la repercusión en consumo de fuel ocasionado por el mal funcionamiento de cualquier de los equipos que componen la estructura del sistema (Auditoría Exergética).

• Amortización y coste económico unitario

No obstante, la evaluación final de cualquier proceso debe realizarse en términos monetarios incorporando al coste de los flujos internos y productos todos y cada uno de los recursos utilizados. Aquellos sistemas industriales en que predominan los procesos de transformación energética, entendidos en sentido amplio, vienen condicionados por dos medios ambientales relacionados entre sí: un ambiente físico constituido por el AR y los recursos energéticos y de materias primas, y otro ambiente económico caracterizado por el precio de mercado de estos últimos, así como por lo que Tribus y El-Sayed¹² denominan “medidas de la corrosividad del capital”, que incluyen, por ejemplo, las reglas utilizadas para contabilizar el coste de *amortización* y mantenimiento de los equipos.

Cuando se analiza el proceso de formación del coste de los flujos internos y productos de un sistema, tomando en consideración únicamente el ambiente físico, la variable relevante es su coste exergético que nos informa de la cantidad real de exergía que ha sido necesaria para producirlos. Éste dependerá tanto de la estructura del sistema (relación funcional entre equipos y flujos) como de la calidad del funcionamiento (rendimiento exergético) de los equipos. Una mejora de la estructura o de la eficiencia de los equipos implicará siempre un menor consumo de recursos.

Cuando se considera también el ambiente económico, la perspectiva se amplía al introducir dos factores adicionales en el análisis. Por una parte los recursos energéticos y de materias primas procesados tendrán una escala de costes o precios de mercado (c_F) no ligada necesariamente a sus exergías respectivas. Por otra deberán contabilizarse como fuentes de coste la amortización y mantenimiento de la instalación que posibilita la existencia del

proceso productivo (Z). El problema de la optimización económica de un sistema resulta en consecuencia mucho más complejo que el de su optimización puramente termodinámica, pues ahora son varios los factores de producción que entran en competencia. Así, normalmente, la mejora de su estructura o el incremento de la eficiencia de los equipos implicará menos consumo de fuel pero llevará consigo un incremento de costes de capital. También podrá plantearse la posibilidad de sustitución económica de los recursos que constituyen el fuel, bien entre sí o bien por otros recursos alternativos. La función a minimizar ahora será el *coste económico unitario* del producto:

$$c_P = \frac{c_F F + Z}{P} = \frac{c_F}{\eta} + \frac{Z}{P}$$

1.2. Rendimiento óptimo

• Balance de costes, factor exergoeconómico y rendimiento óptimo

Utilizando los conceptos básicos desarrollados en el apartado anterior podemos representar el balance económico correspondiente al diseño de un equipo o sistema con la figura siguiente

donde las variables se expresan en un determinado sistema de unidades con el único objetivo de facilitar la comprensión de su significado (cualquier otro conjunto coherente de unidades también sería válido).

La expresión del *balance de costes* (costes de los recursos consumidos = coste del producto) es la siguiente:

$$c_P P = c_F F + Z$$

A partir de esta ecuación podemos relacionar el coste unitario del producto c_P con el coste unitario del fuel c_F y los consumos unitarios de fuel k_F y capital k_Z que se definen como:

$$k_F \equiv \frac{F}{P} = \frac{1}{\eta} \qquad k_Z \equiv \frac{Z}{P}$$

Dividiendo el balance de costes por la cantidad de producto P, resulta la siguiente ecuación:

$$c_P = c_F k_F + k_Z \geq c_F$$

La desigualdad indicada se cumple siempre pues $k_F = 1/\eta \geq 1$ y $k_Z \geq 0$. El coste unitario del producto aumenta con el consumo unitario de fuel (que equivale a una disminución de rendimiento) y con el consumo unitario de capital. Normalmente, ambos factores siguen tendencias opuestas al modificar el diseño de un equipo o sistema, por lo que no es posible conseguir en la práctica que $c_P = c_F$.

Si en el balance de costes sustituimos el balance de exergía $F = I+P$ y reorganizamos términos, resulta

$$c_P - c_F = \frac{c_F I + Z}{P} \geq 0$$

Esta ecuación nos indica que el coste unitario del producto siempre será mayor que el del fuel a causa de la irreversibilidad ($I > 0$) y de los costes de capital ($Z > 0$). Tsatsaronis¹³ ha definido como *factor exergoeconómico* de un equipo o sistema al cociente:

$$f_k = \frac{Z}{c_F I + Z}$$

y lo ha aplicado para el análisis de las posibilidades de mejora en el diseño de plantas complejas^{14,15}. Este parámetro pondera la repercusión relativa de los costes de inversión sobre el incremento del coste unitario entre fuel y producto para el equipo analizado. Supóngase que se parte de un diseño preliminar. Si el factor exergoeconómico está próximo a la unidad resultará difícil mejorarlo económicamente incrementando la inversión de capital para disminuir la irreversibilidad. Por el contrario un factor exergoeconómico pequeño nos indica que al menos en teoría la inversión de capital adicional para mejorar la eficiencia del equipo puede resultar económicamente rentable. En procesos y plantas con tecnología bien establecida el diseñador experto dispondrá de valores razonables del factor exergoeconómico para distintos tipos de equipos. Bajo este supuesto podrá: i) discriminar con facilidad en qué equipos actuar, cómo, cuánto... para mejorar la eficiencia del sistema y ii) valorar aproximadamente el ahorro económico de las acciones propuestas.

Sea \mathbf{x} el vector de variables libres de diseño para un equipo determinado. El objetivo primordial de la termoeconomía consistirá en seleccionar el valor de dichas variables que conduce a un coste unitario mínimo del producto de dicho equipo. Es decir

$$\text{MINIMIZAR } c_P(\mathbf{x}) = c_F k_F(\mathbf{x}) + k_Z(\mathbf{x})$$

En general, al modificar una variable x_i cambiarán k_F y k_Z , probablemente en sentido contrario, alcanzándose la condición de optimidad cuando

$$\frac{\partial c_P}{\partial x_i} = c_F \frac{\partial k_F}{\partial x_i} + \frac{\partial k_Z}{\partial x_i} = 0 \Rightarrow \frac{\partial k_Z}{\partial x_i} = -c_F \frac{\partial k_F}{\partial x_i}$$

el coste de inversión marginal se compense con el ahorro marginal de costes de fuel.

Como el análisis con varias variables resulta difícil de visualizar vamos a suponer ahora la situación en que sólo existe una sola variable libre de diseño que es el rendimiento del equipo o planta de interés. En este caso el criterio de optimidad resulta

$$\text{MINIMIZAR } c_P(\eta) = c_F k_F(\eta) + k_Z(\eta) = c_F/\eta + k_Z(\eta)$$

¿Cómo varía en general k_Z con el rendimiento η ? Para un equipo concreto y un instante determinado que define el nivel de desarrollo tecnológico, podemos realizar dos afirmaciones: i) la inversión necesaria aumenta al mejorar el rendimiento por lo menos en el intervalo en que se encuentra el rendimiento óptimo; ii) por mucho que aumentemos la inversión no podemos construir un equipo comercial que supere cierto rendimiento límite η_{\max} por razones tecnológicas. Modificando una expresión analítica propuesta por Szargut¹⁶ para que satisfaga estas afirmaciones proponemos la siguiente función

$$k_Z(\eta) = k_Z^o + k'_Z \left(\frac{\eta}{\eta_{\max} - \eta} \right)^n$$

con el exponente $n > 0$. Representando gráficamente las dos componentes del coste podemos ver cualitativamente el efecto del rendimiento.

Puede demostrarse que el *rendimiento óptimo* vendrá dado por

$$\frac{dc_P}{d\eta} = 0 \rightarrow \frac{\eta_{opt}}{\eta_{max}} = \frac{1}{1 + \left(\frac{\eta_{max} k' Z n}{c_F} \right)^{\frac{1}{n+1}}}$$

A continuación se presenta un desarrollo más general para los casos de diseño a producto constante y fuel constante.

• Rendimiento óptimo para diseño a producto constante

La siguiente aproximación puede utilizarse para optimizar equipos individuales o plantas completas. El modelo termoeconómico de la planta es

La inversión neta de capital actualizada al comienzo de la operación se aproxima por

$$J = J_0 + \alpha \left(\frac{\eta}{\eta_{max} - \eta} \right)^n P^m \quad (\text{um})$$

donde J_0 , α , n y m son constantes que dependen del equipo o planta considerado y η_{max} es la máxima eficiencia tecnológicamente alcanzable.

Los costes de amortización del capital invertido y de su mantenimiento en servicio pueden expresarse como

$$Z = \xi J \quad (\text{um/s})$$

con

$$\xi = \frac{f_a (1 + f_m)}{31,536 \cdot 10^6 f_u} \quad (1/s)$$

donde f_a es el factor de amortización anual (1/año), f_m el factor de mantenimiento y f_u el factor de utilización de la capacidad instalada.

Los costes ligados a la operación pueden expresarse como

$$C_0 + \gamma P + c_F F \quad (\text{um/s})$$

donde C_0 serán los costes fijos de operación y γ el coste por unidad de producto asociado a la actividad del sistema (servicios generales, mano de obra, tratamiento de residuos,...).

En estas condiciones el coste total del producto será

$$C_{\text{TOT}} = C_0 + \gamma P + c_F F + \xi \left[J_0 + \alpha \left(\frac{\eta}{\eta_{\text{max}} - \eta} \right)^n P^m \right]$$

Si fijamos la producción nominal del equipo o planta (P) así como los distintos coeficientes, dejando por tanto como única variable libre la eficiencia termodinámica, el criterio de optimidad será

$$\frac{d C_{\text{TOT}}}{d \eta} = \frac{d(c_F F)}{d \eta} + \xi \alpha P^m \frac{d \left[\left(\frac{\eta}{\eta_{\text{max}} - \eta} \right)^n \right]}{d \eta} = 0$$

Aplicando la regla de la cadena de la derivación

$$\frac{d(c_F F)}{d \eta} = \frac{d(c_F F)}{d F} \frac{d F}{d \eta} = \lambda_F \frac{d(P/\eta)}{d \eta} = -\lambda_F P/\eta^2$$

donde λ_F es el coste marginal del fuel ($\lambda_F = c_F$ si el coste marginal es igual al coste medio). Por otro lado

$$\frac{d}{d \eta} \left[\left(\frac{\eta}{\eta_{\text{max}} - \eta} \right)^n \right] = n \left(\frac{\eta}{\eta_{\text{max}} - \eta} \right)^{n-1} \frac{\eta_{\text{max}}}{(\eta_{\text{max}} - \eta)^2} = n \frac{\eta_{\text{max}}}{\eta^2} \left(\frac{\eta}{\eta_{\text{max}} - \eta} \right)^{n+1}$$

Combinando los resultados anteriores resulta

$$\lambda_F P = n \xi \alpha \eta_{\text{max}} P^m \left(\frac{\eta}{\eta_{\text{max}} - \eta} \right)^{n+1}$$

Szargut¹⁶ define el número de similitud termoeconómica como

$$F_k = \frac{\xi \alpha \eta_{\text{max}}}{\lambda_F P^{1-m}}$$

El rendimiento óptimo, correspondiente al mínimo coste unitario, es

$$\frac{\eta_{\text{opt}}}{\eta_{\text{max}}} = \frac{1}{1 + (n F_k)^{1/(n+1)}}$$

En el caso particular en que se cumplen las condiciones

$$\lambda_F = c_F \quad C_0 \approx 0 \quad J_0 \approx 0 \quad \gamma \approx 0 \quad m \approx 1 \quad \eta_{\text{max}} = 1$$

podemos escribir

$$c_P = \frac{c_F F + Z}{P} = \frac{c_F}{\eta} + k_z$$

$$k_z = \xi \alpha \left(\frac{\eta}{1 - \eta} \right)^n$$

$$F_k = \frac{\xi \alpha}{c_F}$$

En este caso, Tsatsaronis¹³ demuestra que en el óptimo se cumplen las siguientes condiciones para el incremento relativo de costes y el factor exergoeconómico:

$$r_k \equiv \frac{c_P - c_F}{c_F} = \frac{1 - \eta}{\eta} \frac{n + 1}{n}$$

$$f_k \equiv \frac{Z}{c_F I + Z} = \frac{1}{1 + n}$$

Obsérvese que la última relación nos dice que $n = c_F I / Z$ donde Z es el coste de capital y $c_F I$ puede interpretarse como el coste de la irreversibilidad. Para equipos o plantas con n muy grande debemos admitir diseños con altos grados de irreversibilidad pues una mayor inversión de capital para mejorar la eficiencia termodinámica no es rentable.

Tsatsaronis¹³ dice que para las bombas accionadas con motor eléctrico $n < 0,6$ y para las turbinas de vapor $n > 0,9$. Los valores de n para intercambiadores de calor y reactores químicos dependen en general de la localización y propósito de estos equipos en la planta y del tipo de sustancias que manejan.

EJEMPLO 1: Turbina de gas

Se plantea diseñar una turbina de gas. Los componentes de la turbina de gas son: 1) combustor, 2) compresor y 3) turbina. Las ecuaciones que relacionan la inversión en los equipos con otras variables del problema son¹⁷⁻¹⁸:

$$J_1 = 25 \text{ m} \left[\frac{1 + \exp(0,018T_4 - 26,4)}{0,995 - \alpha_1} \right]$$

$$J_2 = 40 \text{ m} \frac{rp2 \ln(rp2)}{0,90 - \eta_2}$$

$$J_3 = 265 \text{ m} \ln(rp2) \frac{1 + \exp(0,036T_4 - 54,4)}{0,92 - \eta_3}$$

con $\alpha_1 \equiv P_4/P_3$, $rp2 \equiv P_2/P_0$ y siendo η_2 y η_3 los rendimientos isentrópicos de compresor y turbina, respectivamente.

Se considerará que el fluido de trabajo es gas ideal (aire seco) con calor específico constante ($c_a = 1 \text{ kJ/kg K}$ y $R_a = 0,287 \text{ kJ/kg K}$). Se supondrán las siguientes condiciones ambientales: $P_0 = 1,013 \text{ bar}$ y $T_0 = 288,15 \text{ K}$ (15°C). El coste de la energía aportada por el combustible es $c_F = 4 \cdot 10^{-6} \text{ \$/kJ}$ y el factor de amortización es $\xi = 6,7 \cdot 10^{-9} \text{ s}^{-1}$ en el escenario económico normal para el diseño.

Para resolver el problema se fijará una potencia neta $W = 30000 \text{ kW}$ para la turbina. Como todas las variables extensivas (incluyendo los costes) son proporcionales a la potencia neta los resultados son independientes del valor de ésta.

La función objetivo a minimizar será el coste total

$$C_{TOT} = c_F F + f \xi (J_1 + J_2 + J_3)$$

introduciéndose el parámetro f para modificar las condiciones económicas (obsérvese que con $f \Rightarrow 0$ sólo se valoran los costes de combustible y con $f \gg 1$ los costes de inversión). Las restricciones correspondientes al modelo físico pueden escribirse como sigue:

$$rt2 = 1 + \frac{rp2^{rcp} - 1}{\eta_2}$$

$$rt5 = rt4 \left\{ 1 - \eta_3 \left[1 - (\alpha_1 rp2)^{-rcp} \right] \right\}$$

$$F = m c_a T_0 (rt4 - rt2)$$

$$W = m c_a T_0 (rt4 - rt5 - rt2 + 1)$$

con $rti \equiv T_i/T_0$ y $rcp \equiv R_a/c_a$.

Puede comprobarse que existen cinco variables libres de diseño habiéndose seleccionado: α_1 , η_2 , η_3 , $rp2$ y $rt4$.

Los resultados correspondientes al diseño óptimo en función del parámetro f se muestran en el cuadro siguiente.

	Parámetro			Variables libres					c_p (\$/kJ)	C_{tot} (\$/s)
	f (adim)	η (tpu)	j_z (\$/kW)	α_1 (adim)	η_2 (adim)	η_3 (adim)	$rp2$ (adim)	$rt4$ (adim)		
1	0.025	0.470	1964.094	0.9917	0.884	0.914	31.748	5.258	8.835e-6	0.2651
2	0.050	0.463	1409.071	0.9907	0.879	0.912	31.744	5.227	9.109e-6	0.2733
3	0.100	0.451	873.601	0.9895	0.873	0.910	26.470	5.188	9.448e-6	0.2834
4	0.250	0.434	518.524	0.9872	0.863	0.905	22.526	5.148	1.009e-5	0.3027
5	0.500	0.416	346.056	0.9850	0.854	0.901	19.116	5.120	1.077e-5	0.3230
6	1.000	0.395	231.977	0.9821	0.844	0.895	15.810	5.093	1.168e-5	0.3504
7	2.500	0.361	139.355	0.9774	0.830	0.884	11.936	5.060	1.342e-5	0.4025
8	5.000	0.332	98.201	0.9729	0.819	0.874	9.675	5.037	1.534e-5	0.4603
9	10.000	0.300	71.025	0.9675	0.807	0.861	7.790	5.017	1.810e-5	0.5429

Se incluyen como resultados de interés el rendimiento de la turbina de gas

$$\eta = W/F$$

el coste de inversión por unidad de potencia neta

$$j_Z = (J_1 + J_2 + J_3)/W$$

y el coste medio del producto de la turbina de gas

$$c_P = C_{TOT}/W$$

Procediendo al ajuste de los resultados según la ecuación

$$j_Z \equiv \frac{J}{P} = \alpha \left(\frac{\eta}{\eta_{max} - \eta} \right)^n$$

se obtienen los siguientes coeficientes

$$\alpha \approx 33,06 \quad \eta_{max} = 0,4987 \quad n = 1,4574$$

La bondad del ajuste puede apreciarse en la gráfica siguiente.

Podemos comprobar ahora su valor predictivo aplicando las conclusiones alcanzadas antes. Para $f = 1$ (escenario económico normal) se obtiene

$$F_k = \frac{f \xi \alpha \eta_{\max}}{c_F} = \frac{6,7 \cdot 10^{-9} \cdot 33,06 \cdot 0,4987}{4 \cdot 10^{-6}} = 27,62 \cdot 10^{-3}$$

$$(nF_k)^{1/(n+1)} = (1,4574 \cdot 27,62 \cdot 10^{-3})^{1/2,4574} = 0,27055$$

$$\eta_{\text{opt}} = \frac{\eta_{\max}}{1 + (nF_k)^{1/(n+1)}} = \frac{0,4987}{1,27055} = 0,393$$

resultado muy próximo a 0,395 que es el que se obtiene directamente. En el escenario económico normal se ha supuesto que la turbina de gas operaría 8000 h/año a carga nominal. En otro escenario con 3200 h/año de operación (equivalente a $f = 2,5$) se obtendría el siguiente óptimo:

$$F_k = 0,06905$$

$$(nF_k)^{1/(n+1)} = 0,4756$$

$$\eta_{\text{opt}} = 0,358$$

frente a 0,361 que se obtenía directamente.

• Rendimiento óptimo para diseño a fuel constante

Hay proyectos que se caracterizan porque la cantidad de fuel a consumir viene dada y el objetivo del diseño consiste en encontrar la cantidad óptima de producto. Cualquier equipo de recuperación de calor residual plantea un problema de diseño de este tipo.

El esquema permite formular este problema como uno de costes. Empleando razonamientos similares al caso anterior la función objetivo consistirá en minimizar

$$C_{TOT} = C_o + \gamma F + c_F F + Z + c'_p (P_T - P) \quad (\text{um/s})$$

con

$$Z = \xi J = \xi \left[J_o + \alpha \left(\frac{1}{\eta_{\max} - \eta} \right)^n F^m \right] \quad (\text{um/s})$$

donde $P_T > P$ es la demanda de producto a satisfacer y c'_p es el coste medio de la producción alternativa.

Dados F , $P_T > P$, así como los distintos coeficientes, queda como única variable libre de diseño el rendimiento y resulta el siguiente criterio de optimalidad

$$\frac{dC_{TOT}}{d\eta} = \xi \alpha F^m \frac{d}{d\eta} \left[\left(\frac{1}{\eta_{\max} - \eta} \right)^n \right] - \frac{d(c'_p P)}{d\eta} = 0$$

Aplicando la regla de la cadena de la derivación

$$\frac{d(c'_p P)}{d\eta} = \frac{d(c'_p P)}{dP} \frac{dP}{d\eta} = \lambda'_p \frac{d(\eta F)}{d\eta} = \lambda'_p F$$

donde λ'_p es el coste marginal del producto obtenido por medios alternativos ($\lambda'_p = c'_p$ si es igual al coste medio). Por otro lado

$$\frac{d}{d\eta} \left[\left(\frac{1}{\eta_{\max} - \eta} \right)^n \right] = n(\eta_{\max} - \eta)^{-n-1} = n \left(\frac{1}{\eta_{\max} - \eta} \right)^{n+1}$$

Combinando los resultados anteriores obtenemos

$$\lambda'_p F = \xi \alpha n F^m \left(\frac{1}{\eta_{\max} - \eta} \right)^{n+1}$$

Definiendo como número de similitud termoeconómica

$$P_k \equiv \frac{\xi \alpha}{\lambda'_p F^{1-m}}$$

el rendimiento óptimo correspondiente al mínimo coste del producto total resulta

$$\eta_{\text{opt}} = \eta_{\max} - (n P_k)^{1/(n+1)}$$

EJEMPLO 2: Caldera de recuperación

Se trata de diseñar una caldera de recuperación de la energía térmica de los gases de escape de una turbina de gas para la producción de vapor saturado a $P_v = 10$ bar. La turbina de gas ya existe y produce 3000 kW de potencia neta para una pérdida de presión admisible de 0,036 bar para los gases de escape que atravesarán la caldera de recuperación. El flujo másico de gases de escape que abandonan la turbina a una temperatura $T_g = 864,4$ K ($591,3^\circ\text{C}$) es $m_g = 9,928$ kg/s. Se supondrá que el calor específico de los gases es constante e igual a $c_g = 1$ kJ/kg K. Un esquema de la instalación se muestra a continuación

En las condiciones descritas la inversión a realizar en la caldera de recuperación sólo depende de su eficacia

$$J = 1610 m_g \ln \frac{1}{1 - \varepsilon} \quad (\$)$$

El flujo de calor máximo que puede recuperarse en la caldera se obtiene para $\varepsilon = 1$ lo que implica $T_s = T_v$ y una superficie de intercambio de calor infinita. Así

$$Q_{\max} = m_g c_g (T_g - T_v) = 4083 \text{ kW}$$

Este equivale a una cantidad de producto expresado en exergía

$$P_{\max} = Q_{\max} \left(1 - \frac{T_o}{T_v} \right) = 1483 \text{ kW}$$

La exergía térmica de los gases (Fuel) es

$$F = m_g c_g \left(T_g - T_o - T_o \ln \frac{T_g}{T_o} \right) = 2578 \text{ kW}$$

y por tanto el rendimiento exergético máximo resulta

$$\eta_{\max} = \frac{P_{\max}}{F} = 0,5765$$

Para un determinado valor de la eficacia ε el rendimiento exergético podrá calcularse como $\eta = \varepsilon \cdot \eta_{\max}$. Suponiendo un factor de amortización $\xi = 6,7 \cdot 10^{-9} \text{ s}^{-1}$, calculando la inversión necesaria J (ε) con la ecuación suministrada y realizando un ajuste de los resultados a la fórmula

$$Z = \xi \alpha \left(\frac{1}{\eta_{\max} - \eta} \right)^n F^m$$

para $0,95 < \varepsilon < 0,995$ se obtienen los siguientes coeficientes

$$\xi \alpha = 5,95 \cdot 10^{-8} \frac{\$}{\text{kJ}} \quad n = 0,318 \quad m = 1$$

Aplicando las condiciones de optimalidad obtenidas antes para distintos escenarios relativos al coste de producción de la exergía del vapor por medios convencionales resulta

con	$c'_p = 8 \frac{\$}{\text{GJ}}$	$P_k = 0,0104$	$\eta_{\text{opt}} = 0,5663 \approx 0,5659$
	$c'_p = 9 \frac{\$}{\text{GJ}}$	$P_k = 0,0095$	$\eta_{\text{opt}} = 0,5672 \approx 0,5670$
	$c'_p = 10 \frac{\$}{\text{GJ}}$	$P_k = 0,0088$	$\eta_{\text{opt}} = 0,5679 \approx 0,5679$

donde los valores a la derecha corresponden al óptimo real.

Detallando los resultados para el último caso

$$\varepsilon = \eta/\eta_{\max} \approx 0,985$$

$$T_s = T_g - \varepsilon (T_g - T_v) \approx 459 \text{ K}$$

$$\Delta T_{\text{pinch}} = T_s - T_v \approx 6 \text{ K}$$

$$Q = \varepsilon Q_{\max} = 4020 \text{ kW}$$

$$P = \varepsilon P_{\max} = 1460 \text{ kW}$$

$$Z = 5,95 \cdot 10^{-8} \left(\frac{1}{\eta_{\max} - \eta} \right)^{0,318} \quad F = 6,96 \cdot 10^{-4} \text{ \$/s}$$

$$J = Z/\xi = 104000 \text{ \$}$$

$$\text{Ahorro} = c'_p P - Z = 0,014 \text{ \$/s}$$

1.3. Factores en competencia

Sean dos componentes del coste, por ejemplo capital y energía, que varían en sentido contrario al hacerlo la variable libre de decisión x . Supóngase que el coste total puede expresarse mediante una función de la forma $C_{\text{TOT}}(x) = C_o + C_A(x) + C_B(x)$, donde C_o son los costes fijos (independientes de la decisión x), $C_A(x) = c_A x^a$ ($a > 0$) los del factor cuyo coste variable crece con x y $C_B(x) = c_B x^{-b}$ ($b > 0$) los del factor cuyo coste variable decrece con x .

El criterio de minimización del coste total es

$$\frac{dC_{\text{TOT}}(x)}{dx} = a c_A x^{a-1} - b c_B x^{-(b+1)} = 0$$

del cual se obtienen los siguientes resultados

$$x_{\text{opt}} = \left(\frac{b c_B}{a c_A} \right)^{\frac{1}{a+b}}$$

$$C_{\text{MIN}} = C_o + c_A \left(\frac{b c_B}{a c_A} \right)^{\frac{a}{a+b}} + c_B \left(\frac{b c_B}{a c_A} \right)^{-\frac{b}{a+b}}$$

$$\left(\frac{C_A}{C_B} \right)_{\text{opt}} = \frac{b}{a}$$

En particular el último resultado nos dice que en el óptimo los costes variables de ambos factores mantendrán una relación constante al cambiar las circunstancias económicas salvo que éstas afecten a los exponentes a y b.

La formulación anterior puede aplicarse al análisis de una gran variedad de problemas de optimización energética¹⁹. Tres casos típicos de factores en competencia son los siguientes:

- a) *Energía–Energía*: Determinadas operaciones industriales requieren consumir dos recursos energéticos diferentes de modo que el aumento en el consumo de uno de ellos reduce el consumo del otro y viceversa. Como ejemplo trataremos aquí el prensado (energía mecánica) – secado (energía térmica) para la eliminación de humedad en un sólido. Otros ejemplos son: i) el calentamiento de un material rígido reducirá la energía mecánica para darle forma, ii) el calentamiento de un fluido viscoso reducirá el consumo de trabajo necesario para su transporte por el interior de un conducto, iii) el calentamiento de una mezcla sólido–líquido aumentará la solubilidad requiriéndose menor agitación para su disolución.
- b) *Energía–Capital*: El diseño óptimo de todo sistema energético consiste en equilibrar estos factores. Normalmente toda mejora de la eficiencia energética se produce a través de un equipamiento más caro. El apartado anterior sobre rendimiento óptimo trata sobre esto con detalle. Aquí haremos una aplicación sobre el diseño de un sistema de conducción de líquidos.
- c) *Capital–Capital*: Se comentará con mayor detalle al final de este apartado tras el ejemplo de aplicación.

EJEMPLO 3: Prensado–secado de pasta de papel¹⁹

Una instalación de secado trata $1,23 \cdot 10^6$ kg/día de pasta de papel con tasa de materia seca del 26% aumentando dicha tasa al 90%. La secuencia de operaciones es: primero se prensa mecánicamente la pasta tras lo cual se procede a su secado por evaporación de agua con aporte de calor.

Un conjunto de pruebas de rendimiento realizadas sobre la instalación de secado variando la tasa de materia seca tras el prensado produce los siguientes resultados

Tasa de materia seca	Energía consumida por kg de pasta seca	
	x (kg/kg)	W (kWh/kg)
0,36	0,01385	2,31
0,40	0,02570	1,95
0,44	0,04522	1,65

Un análisis de los datos conduce a las siguientes correlaciones con los coeficientes ya ajustados

$$W = 5,716 \cdot x^{5,9} \quad Q = 1,306 \cdot x^{-1} - 1,318$$

Si los precios de los recursos son

$$c_W = 10 \text{ ptas/kWh} \quad c_Q = 1 \text{ ptas/termia}$$

la ecuación del coste total resulta

$$C_{\text{TOT}} = 57,16 x^{5,9} + 1,306 x^{-1} - 1,318$$

$C_A(x) \quad C_B(x) \quad C_o$

Las condiciones de optimalidad tras identificar coeficientes con el caso general son

$$x_{\text{opt}} = \left(\frac{b c_B}{a c_A} \right)^{\frac{1}{a+b}} = \left(\frac{1 \cdot 1,318}{5,9 \cdot 57,16} \right)^{\frac{1}{5,9+1}} = 0,448$$

$$C_{\text{MIN}} = 57,16 \cdot 0,448^{5,9} + \frac{1,306}{0,448} - 1,318 = 2,10 \text{ ptas/kg}$$

$$\left(\frac{C_A}{C_B} \right)_{\text{opt}} = \frac{b}{a} = \frac{1}{5,9} = 0,17$$

Puesto que la relación de costes variables de ambos factores en el óptimo sólo depende del comportamiento físico de la instalación y no de los precios de los recursos, $(C_A/C_B)_{\text{opt}} = 0,17$ se mantendrá constante al modificar dichos precios. Por ejemplo, si el precio del trabajo (factor A) se duplica manteniéndose constante el del combustible (factor B) podemos predecir que el nuevo óptimo se obtendrá reduciendo W y aumentando Q lo que implica un menor valor de x.

Los resultados obtenidos son

$$x_{\text{opt}} = 0,405$$

$$C_{\text{MIN}} = 2,46 \text{ ptas/kg}$$

EJEMPLO 4a: Transporte de agua¹⁹

Se trata de optimizar el diseño de una instalación de transporte de $120 \text{ m}^3/\text{h}$ de agua por tubería entre dos depósitos al mismo nivel que distan $L = 1000 \text{ m}$. La longitud equivalente de codos, válvulas y otros accesorios es $L' = 300 \text{ m}$. La variable libre de diseño es el diámetro de la tubería d (m). Al aumentar éste disminuirán las pérdidas de presión en el proceso de transporte y los costes energéticos para impulsar el agua (factor B) pero aumentará el coste de amortización de la tubería (factor A). Los detalles del cálculo se aportan a continuación

Para tubería de acero comercial y flujo turbulento

$$f = 0,16 \text{ Re}^{-0,16}$$

Por tanto

$$\frac{\Delta P}{L} = f \rho \frac{c^2}{2d} = 0,16 \text{ Re}^{-0,16} \rho \frac{c^2}{2d}$$

Como $\text{Re} = c d \rho / \mu$ y $c = 4V / (\pi d^2)$, resulta

$$\frac{\Delta P}{L} = \frac{0,125 \mu^{0,16} \rho^{0,84} V^{1,84}}{d^{4,84}}$$

Para el agua a temperatura ordinaria

$$\text{viscosidad: } \mu = 1,1 \cdot 10^{-3} \text{ N}\cdot\text{s/m}^2$$

$$\text{densidad: } \rho = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$\frac{\Delta P}{L} = \frac{13,92 V^{1,84}}{d^{4,84}}$$

La potencia consumida por la bomba ($\eta = 0,8$) será

$$W = \frac{V}{\eta} \frac{\Delta P}{L} (L + L') = \frac{17,4 V^{2,84} (L + L')}{d^{4,84}}$$

Sustituyendo los valores de diseño para V, L y L'

$$W = \frac{1,44}{d^{4,84}}$$

Los costes de inversión para la bomba y tubería resultan

$$J_b = 1,5 \left(1,6 \cdot 10^6 + \frac{13 \cdot 1,44}{d^{4,84}} \right) = 2,4 \cdot 10^6 + \frac{28}{d^{4,84}}$$

$$J_t = 1,7 \cdot 1,6 (70 \cdot 10^3 d^{1,42}) L = 0,19 \cdot 10^9 d^{1,42}$$

y la inversión total

$$J_{TOT} = 2,4 \cdot 10^6 + 28/d^{4,84} + 0,19 \cdot 10^9 d^{1,42}$$

El coste de la energía eléctrica para cinco años de operación viene dado por

$$C_e = c_e W \theta N = \frac{12}{1000} \frac{1,44}{d^{4,84}} 6000 \cdot 5 = \frac{520}{d^{4,84}}$$

Sumando los costes de inversión y consumo de energía eléctrica

$$C_{TOT} = J_{TOT} + C_e = 0,19 \cdot 10^9 d^{1,42} + 548 d^{-4,84} + 2,4 \cdot 10^6$$

$C_A (d) \qquad C_B (d) \qquad C_o$

Obsérvese que el primer término del último miembro de la ecuación recoge los costes de inversión de la tubería (que aumentan con d) y el segundo integra los costes de inversión variables para la bomba y los de la energía eléctrica que consume (que disminuyen al aumentar d). Las condiciones de optimalidad tras identificar coeficientes con el caso general resultan

$$d_{\text{opt}} = \left(\frac{b \cdot c_B}{a \cdot c_A} \right)^{\frac{1}{a+b}} = \left(\frac{4,84 \cdot 548}{1,42 \cdot 0,19 \cdot 10^9} \right)^{\frac{1}{1,42+4,84}} \cong 0,16 \text{ m}$$

En la tabla siguiente se muestran algunos resultados correspondientes a la solución de este ejemplo al ir aumentando el número de años de servicio N .

Influencia del tiempo de operación sobre el diseño óptimo			
$N = 5$ años	$d_{\text{opt}} \approx 0,16 \text{ m}$	$c_{\text{opt}} \approx 1,66 \text{ m/s}$	$(\Delta P/L)_{\text{opt}} = 1,3 \cdot 190 \text{ Pa/m}$
$N = 10$ años	$d_{\text{opt}} \approx 0,18 \text{ m}$	$c_{\text{opt}} = 1,31 \text{ m/s}$	$(\Delta P/L)_{\text{opt}} = 1,3 \cdot 107 \text{ Pa/m}$
$N = 15$ años	$d_{\text{opt}} \approx 0,19 \text{ m}$	$c_{\text{opt}} = 1,17 \text{ m/s}$	$(\Delta P/L)_{\text{opt}} = 1,3 \cdot 82 \text{ Pa/m}$

Incrementar el número de años de servicio equivale a ponderar más los costes energéticos de la operación en la función objetivo a minimizar. Como consecuencia su reducción pasa por aumentar el diámetro de la tubería. Resulta interesante comparar los resultados del cuadro con las reglas prácticas de diseño:

$$c_{\text{opt}} \approx 1\text{--}2 \text{ m/s} \quad (\Delta P/L)_{\text{opt}} \approx 100\text{--}200 \text{ Pa/m}$$

EJEMPLO 4b: Inversión mínima para el transporte de agua

Considere como objetivo de diseño en el ejemplo anterior el de minimizar los costes de inversión.

Como ya habíamos obtenido la inversión total

$$J_{\text{TOT}} = 0,19 \cdot 10^9 d^{1,42} + 28/d^{4,84} + 2,4 \cdot 10^6$$

$C_A(d) \quad C_B(d) \quad C_o$

las condiciones de optimalidad tras identificar coeficientes con el caso general se obtienen directamente

$$d_{\text{opt}} = \left(\frac{b \cdot c_B}{a \cdot c_A} \right)^{\frac{1}{a+b}} = \left(\frac{4,84 \cdot 28}{1,42 \cdot 0,19 \cdot 10^9} \right)^{\frac{1}{1,42+4,84}} \cong 0,10 \text{ m}$$

En la tabla siguiente se muestran los resultados económicos para cinco años de vida útil correspondientes a los criterios de mínima inversión y mínimo coste total

	Inversión mínima	Coste total mínimo
Diámetro óptimo	0,10 m	0,16 m
Motobomba	$4,3 \cdot 10^6$ ptas	$2,6 \cdot 10^6$ ptas
Tubería	$7,2 \cdot 10^6$ ptas	$14,1 \cdot 10^6$ ptas
Inversión	$11,5 \cdot 10^6$ ptas	$16,7 \cdot 10^6$ ptas
Energía	$36,0 \cdot 10^6$ ptas	$3,7 \cdot 10^6$ ptas
Coste total	$47,5 \cdot 10^6$ ptas	$20,4 \cdot 10^6$ ptas

Obsérvese que la inversión adicional $\Delta J = 5,2 \cdot 10^6$ ptas produce un ahorro en los costes energéticos de operación de $6,46 \cdot 10^6$ ptas por año de operación, lo que implica que la sobreinversión destinada a la eficiencia energética se recupera en diez meses de operación del sistema, a partir de los que el ahorro de costes energéticos supone una ganancia neta.

La figura E4b.1 muestra como varían los costes con el diámetro de la tubería para ambos criterios de optimización. Un análisis más detallado de esta formulación se expone en el libro de Le Golf¹⁹. Una cuestión interesante se deduce de la figura correspondiente a los costes de inversión. Si pensáramos sólo en los costes de inversión de la tubería podríamos concluir incorrectamente que la inversión mínima para el diseño del sistema se produciría con el menor diámetro posible (limitado por otras causas: erosión, ruido, resistencia mecánica, etc.). Esto no es cierto. Al considerar la inversión necesaria para producir la energía consumida (en nuestro caso la energía mecánica entregada por la bomba al flujo de agua para que sea capaz de vencer la fricción en el conducto) vemos que ésta crece con el consumo de energía alcanzándose la mínima inversión total para un valor no máximo de despilfarro de energía. Como corolario podemos afirmar que una sociedad que no valora la energía ni promueve su ahorro guiándose por criterios de mínima inversión puede (si no incorpora la inversión global requerida por los equipos que producen la energía consumida por la instalación que se diseña) cometer el desatino de no minimizar ni la inversión ni por supuesto el consumo de energía. En definitiva estaría invirtiendo en despilfarrar energía.

FIGURA E4b.1: Coste total e Inversión total en función del diámetro de la tubería.

1.4. Productores en competencia

• Inversión

Supóngase que se requiere instalar una nueva planta de producción existiendo dos tecnologías alternativas A y B tal como muestra la figura

Se trata de seleccionar la más adecuada. Supongamos que partimos de un diseño ya optimizado para ambas. Lógicamente la alternativa de mayor interés económico resultará ser aquella con menor coste medio para el producto final:

$$c_P = \frac{c_F F + Z}{P} = c_F/\eta + k_Z$$

Puesto que la planta puede no operar a carga nominal y/o continuamente su producción será menor que la nominal. Definiremos por tanto \$f_u\$ como factor de utilización de la capacidad instalada \$P_n\$. Por ejemplo si una central eléctrica tiene una potencia nominal \$P_n = 500\$ MW su máxima producción anual es de \$500\$ MW x \$8760\$ h/año = \$4,38 \cdot 10^6\$ MWh. Si la planta ha producido realmente \$3,72 \cdot 10^6\$ MWh su factor de utilización habrá sido de \$3,72/4,38 \approx 0,85\$.

Sea \$J\$ la inversión de capital necesaria en pesetas para construir la planta de capacidad nominal \$P_n\$ en kW y \$\xi\$ el factor de amortización y mantenimiento por año de operación. Para una producción \$P\$ expresada en kWh/año como promedio a lo largo de la vida útil de la planta

$$Z = \xi \cdot J \quad (\text{ptas/año})$$

$$k_Z = \frac{\xi J}{P} = \frac{\xi J}{8760 f_u P_n} \quad (\text{ptas/kWh})$$

Definiremos ahora

$$k_{Zn} = \frac{\xi J}{8760 P_n} \quad (\text{ptas/kWh})$$

como parámetro característico de la tecnología representando el coste de capital por unidad de producto cuando la planta opera a lo largo de su vida útil a carga nominal.

El coste medio por unidad de producto puede expresarse como

$$c_P = c_F/\eta + k_{Zn}/f_u$$

donde c_F y c_P se expresan en ptas/kWh.

La tecnología A será superior a B cuando $(c_P)_A < (c_P)_B$.

Para idéntico valor del factor de utilización f_u las tres condiciones que contribuyen a dicha condición son $(c_F)_A < (c_F)_B$, $\eta_A > \eta_B$ y $(k_{Zn})_A < (k_{Zn})_B$. Es decir combustible más barato, mayor eficiencia y menor inversión. Si estas tres condiciones no se presentan simultáneamente no podrá afirmarse, en general, que la tecnología A resulta superior a la B.

En la Tabla 4.1 se muestran los datos necesarios para realizar la comparación de distintas tecnologías de producción de energía eléctrica. Estos datos se han adaptado para la situación española a partir de los propuestos por Schwarzenbach y Wuncsh de ASEA BROWN BOVERY²⁰. Los resultados corresponden a un factor de utilización $f_u = 0,685$ equivalente a 6000 h/año de operación a carga nominal.

La Fig. 4.1 muestra la variación del coste medio de la electricidad producida para algunas tecnologías con el factor de utilización. Vemos que el ciclo combinado es el más económico, para los precios supuestos para los combustibles, siempre que el factor de utilización sea mayor que 0,20. Por debajo de este valor la turbina de gas es más competitiva.

Supóngase que debe decidirse la selección de la tecnología de las nuevas centrales a instalar para satisfacer la demanda descrita en la Fig. 4.2. En este caso, como por debajo de $0,20 \cdot 8760 = 1750$ h/año de operación la turbina de gas es más económica que el ciclo combinado, deberían instalarse como mínimo 3200 MW en centrales de ciclo combinado y 1200 MW en centrales de turbina de gas. No obstante, este análisis resulta muy simple por varias razones: i) se requeriría la instalación de cierta capacidad extra, ii) los parámetros económicos (inversión necesaria, tipos de interés, precios de los combustibles) pueden cambiar; por ejemplo, un incremento inesperado del precio del gas natural favorecerá las tecnologías basadas en carbón tal como muestra la Fig. 4.3, y iii) en un problema real deberá tenerse en cuenta el estado previo del sistema de generación, es decir, el parque de centrales instaladas y sus niveles de obsolescencia e infrautilización así como la evolución de la demanda adicional de energía eléctrica en función del tiempo. Todas estas razones sugieren que la toma de las decisiones sobre cuánta potencia eléctrica adicional deberá instalarse, cuándo hacerlo y con qué tipo de tecnología, resulta bastante complicada²¹⁻²³. Un factor que provoca incertidumbre sobre la previsión de la demanda a satisfacer con nuevas centrales es el grado de incorporación de nuevos sistemas de cogeneración en los sectores industrial y residencial-comercial, muy dependiente de decisiones en política energética.

TABLA 4.1: Comparación del coste de producción de energía eléctrica con distintas tecnologías (D: con desulfuración, S: sin desulfuración, TG: turbina de gas, CC: ciclo combinado, IGCC: gasificación integrada con ciclo combinado).

	Hidráulica	Nuclear	Carbón D	Carbón S	TG	CC	IGCC
INVERSIÓN							
J/P_n (ptas/kW)	275000	275000	175000	135000	60000	100000	200000
COMBUSTIBLE							
Tipo	Agua	Uranio	Carbón	Carbón	Gas N	Gas N	Carbón
c_F (ptas/kWh)	—	0,75	1,5	1,5	2,5	2,5	1,5
Rendimiento (η)	0,80	0,30	0,37	0,40	0,30	0,48	0,385
Coste c_F/η	0	2,50	4,05	3,75	8,35	5,20	3,90
AMORTIZACIÓN							
m (años de construcción)	4	7	4	3	1,5	2,5	3,5
n (años de operación)	30	25	25	25	25	25	25
i_c (interés construcción) 0,10 (1/año)						
i_o (interés operación) 0,12 (1/año)						
$\xi_c = (1 + i_c)^{m/2}$	1,21	1,40	1,21	1,15	1,08	1,13	1,18
$\xi_o = (1 + i_o)^n$	30	17	17	17	17	17	17
$\xi = \xi_c i_o \xi_o / (\xi_o - 1)$	0,15	0,18	0,15	0,15	0,14	0,14	0,15
k_{Zn} (ptas/kWh)	4,70	5,65	3,00	2,30	0,95	1,60	3,40
f_u 0,685 (6000 h/año)						
Coste k_{Zn}/f_u	6,85	8,25	4,40	3,35	1,40	2,35	4,95
COSTE PRODUCTO							
c_P (ptas/kWh)	6,85	10,75	8,45	7,10	9,75	7,55	8,85

FIGURA 4.1: Coste de producción de la energía eléctrica para distintas tecnologías en función del factor de utilización de la capacidad instalada.

FIGURA 4.2: Curva monótona de la demanda de energía eléctrica.

FIGURA 4.3: Coste de producción de la energía eléctrica para distintas tecnologías en función del factor de utilización de la capacidad instalada.

• Operación

Supóngase que se dispone de un conjunto n de equipos o plantas capaces de contribuir al suministro de un mismo producto para el que existe la demanda P_T . Un problema importante de operación consistirá en repartir la carga entre ellos del modo más económico. Para realizar este reparto deberán conocerse a priori sus posibilidades técnicas de operación:

$$P_i^{\min} \leq P_i \leq P_i^{\max} \quad y \quad F_i = F_i(P_i)$$

así como el coste de los recursos energéticos consumidos c_{F_i} .

El problema matemático de optimización puede plantearse como:

$$\text{MINIMIZAR } C_{\text{TOT}} = \sum_{i=1}^n C_i = \sum_{i=1}^n c_{F_i} F_i(P_i)$$

$$\text{SUJETO a } P_T - \sum_{i=1}^n P_i = 0$$

Definiendo la función lagrangiana correspondiente

$$L(P_1, \dots, P_n, \lambda) = \sum_{i=1}^n c_{F_i} F_i(P_i) + \lambda \left(P_T - \sum_{i=1}^n P_i \right)$$

las condiciones de optimidad resultan

$$\frac{\partial L}{\partial P_i} = c_{F_i} \frac{dF_i}{dP_i} - \lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = c_{F_i} \frac{dF_i}{dP_i} \quad \forall i = 1, \dots, n$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = P_T - \sum_{i=1}^n P_i = 0 \quad \Rightarrow \quad P_T = \sum_{i=1}^n P_i$$

La primera condición nos dice que el coste marginal (coste de producción de la última unidad de producto) es igual para todos los productores en competencia e igual por tanto al del sistema

$$\lambda = \frac{\partial C_1}{\partial P_1} = \dots = \frac{\partial C_n}{\partial P_n} = \frac{\partial C_{TOT}}{\partial P_T}$$

Esta condición de optimidad resulta lógica. Si no se cumpliera podríamos dejar de producir una unidad de producto con el grupo con mayor coste marginal para producirla con cualquier otro grupo consiguiendo una disminución del coste total.

No deben olvidarse sin embargo dos condiciones implícitas que si no se cumplen invalidan dicho resultado. Estas son: i) los únicos costes variables con la cantidad de producto son los de combustible, ii) en la solución óptima obtenida todos los productores entran en servicio con una producción factible, es decir cumpliendo: $P_i^{\min} < P_i < P_i^{\max}$. En caso de que estas condiciones no resulten satisfechas la obtención de criterios para el reparto óptimo de cargas a los productores resulta más difícil debiendo consultarse la bibliografía especializada²²⁻²³.

EJEMPLO 5: Reparto óptimo de carga²²

El consumo de combustible F (GJ/h) de cada una de las tres centrales termoeléctricas de una empresa puede expresarse en función de la potencia eléctrica que producen P (MW) mediante un polinomio de grado dos:

$$F = a + b \cdot P + c \cdot P^2$$

En la siguiente tabla se dan los coeficientes de ajuste así como la potencia mínima y máxima a la que puede operar cada central

Central i	Coeficientes $F_i(P_i)$			Límites P_i (MW)	
	a_i	b_i	c_i	Min.	Max.
1	538	7,60	0,00150	150	600
2	327	8,28	0,00205	100	400
3	82	8,40	0,00508	50	200

Determinar el reparto óptimo de carga para una potencia total $P_T = 850$ MW y los siguientes precios de los combustibles consumidos por cada central:

- a) $c_{F1} = c_{F2} = c_{F3} = 400$ ptas/GJ
- b) $c_{F1} = 440$ ptas/GJ $c_{F2} = c_{F3} = 400$ ptas/GJ
- c) $c_{F1} = 360$ ptas/GJ $c_{F2} = c_{F3} = 400$ ptas/GJ

Supóngase ahora que las pérdidas por transporte de energía eléctrica P_p (MW) entre las centrales productoras y los centros de consumo son:

$$P_p = 0,00003 P_1^2 + 0,00009 P_2^2 + 0,00012 P_3^2$$

- d) resuélvase el problema con los precios del caso a).

SOLUCIÓN:

- a) El coste marginal para los tres productores es

$$\lambda = \frac{\partial C_1}{\partial P_1} = c_{F1} \frac{dF_1}{dP_1} = 400 (7,60 + 2 \cdot 0,00150 P_1) \text{ (ptas/MWh)}$$

$$\lambda = \frac{\partial C_2}{\partial P_2} = c_{F2} \frac{dF_2}{dP_2} = 400 (8,28 + 2 \cdot 0,00205 P_2) \text{ (ptas/MWh)}$$

$$\lambda = \frac{\partial C_3}{\partial P_3} = c_{F3} \frac{dF_3}{dP_3} = 400 (8,40 + 2 \cdot 0,00508 P_3) \text{ (ptas/MWh)}$$

El sistema de ecuaciones (lineales en este problema) a resolver es

$$\left. \begin{array}{l} \lambda = 3040 + 1,200P_1 \\ \lambda = 3312 + 1,640P_3 \\ \lambda = 3360 + 4,064P_3 \\ 850 = P_1 + P_2 + P_3 \end{array} \right\} \rightarrow \begin{array}{l} \lambda = 3688 \text{ (3,688 ptas/kWh)} \\ P_1 = 540 \text{ MW} \\ P_2 = 229 \text{ MW} \\ P_3 = 81 \text{ MW} \end{array}$$

En la siguiente tabla se muestran otros resultados para el reparto óptimo de carga

	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	TOTAL
Fuel (GJ/h)	5080	2333	793	8206
Producto (MW)	540	229	81	850
Rendimiento	0,383	0,354	0,366	0,373
Coste (10 ³ ptas/h)	2032	933	317	3282
Coste medio (ptas/kWh)	3,76	4,07	3,93	3,86
Coste marginal (ptas/kWh)	3,69	3,69	3,69	3,69

- b) Al aumentar el precio del combustible consumido por el grupo 1 se reduce la carga adjudicada al mismo en el óptimo

$$\left. \begin{array}{l} \lambda = 3344 + 1,320P_1 \\ \lambda = 3312 + 1,640P_2 \\ \lambda = 3360 + 4,064P_3 \\ 850 = P_1 + P_2 + P_3 \end{array} \right\} \rightarrow \begin{array}{l} \lambda = 3861 \text{ (3,861 ptas/kWh)} \\ P_1 = 392 \text{ MW} \\ P_2 = 335 \text{ MW} \\ P_3 = 123 \text{ MW} \end{array}$$

- c) Al disminuir el precio del combustible consumido por el grupo 1 aumenta la carga adjudicada al mismo

$$\left. \begin{array}{l} \lambda = 2736 + 1,080P_1 \\ \lambda = 3312 + 1,640P_3 \\ \lambda = 3360 + 4,064P_3 \\ 850 = P_1 + P_2 + P_3 \end{array} \right\} \rightarrow \begin{array}{l} \lambda = 3496 \text{ (3,496 ptas/kWh)} \\ P_1 = 704 > 600 \text{ MW} \\ P_2 = 113 \text{ MW} \\ P_3 = 34 < 50 \text{ MW} \end{array}$$

La solución obtenida no es válida pues no cumple las restricciones de limitación de carga para los grupos 1 y 3. Limitando la producción del grupo 1 a su carga máxima $P_1 = 600$ MW se obtiene la solución correcta

$$\left. \begin{array}{l} \lambda = 3312 + 1,640P_1 \\ \lambda = 3360 + 4,064P_3 \\ 250 = P_2 + P_3 \end{array} \right\} \rightarrow \begin{array}{l} \lambda = 3618 \text{ (3,618 ptas/kWh)} \\ P_2 = 186 \text{ MW} \\ P_3 = 64 \text{ MW} \end{array}$$

d) Al introducir las pérdidas de transporte P_p el problema debe reformularse como

$$\text{MINIMIZAR } C_T = \sum_{i=1}^3 c_{F_i} F_i (P_i)$$

$$\text{SUJETO a } P_T + P_p (P_1, P_2, P_3) - \sum_{i=1}^3 P_i = 0$$

resultando

$$L(P_1, P_2, P_3, \lambda) = \sum_{i=1}^3 c_{F_i} F_i(P_i) + \lambda \left[P_T + P_p(P_1, P_2, P_3) - \sum_{i=1}^3 P_i \right]$$

Las condiciones de optimidad resultan

$$\frac{\partial L}{\partial P_i} = c_{F_i} \frac{dF_i}{dP_i} - \lambda \left(1 - \frac{\partial P_p}{\partial P_i} \right) = 0 \Rightarrow \lambda = c_{F_i} \frac{dF_i}{dP_i} + \lambda \frac{\partial P_p}{\partial P_i} \quad i = 1, 2, 3$$

$$\frac{\partial L}{\partial P_i} = P_T + P_p(P_1, P_2, P_3) - \sum_{i=1}^3 P_i = 0 \Rightarrow P_T = \sum_{i=1}^n P_i - P_p(P_1, P_2, P_3)$$

y el sistema de ecuaciones (no lineales) a resolver

$$\lambda = 3040 + 1,200 P_1 + 0,00006 \lambda P_1$$

$$\lambda = 3312 + 1,640 P_2 + 0,00018 \lambda P_2$$

$$\lambda = 3360 + 4,064 P_3 + 0,00024 \lambda P_3$$

$$850 = P_1 + P_2 + P_3 - 0,00003 P_1^2 - 0,00009 P_2^2 - 0,00012 P_3^2$$

La solución final es

$$\lambda = 3826 \text{ (3,826 ptas/kWh)}$$

$$P_1 = 550 \text{ MW}$$

$$P_2 = 221 \text{ MW}$$

$$P_3 = 94 \text{ MW}$$

	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	TOTAL
Fuel (GJ/h)	5172	2256	913	8341
Producto (MW)	550	221	94	850
Rendimiento	0,383	0,352	0,369	0,367
Coste (10 ³ ptas/h)	2069	902	365	3336
Coste medio (ptas/kWh)	3,76	4,09	3,90	3,92
Coste marginal (ptas/kWh)	3,70	3,67	3,74	3,83

RESUMEN:

$$\lambda = \frac{\partial C_1}{\partial P_1} = \dots = \frac{\partial C_n}{\partial P_n} = \frac{\partial C_{TOT}}{\partial P_T}$$

$$\lambda = \frac{\frac{\partial C_1}{\partial P_1}}{1 - \frac{\partial P_p}{\partial P_1}} = \dots = \frac{\frac{\partial C_n}{\partial P_n}}{1 - \frac{\partial P_p}{\partial P_n}} = \frac{\partial C_{TOT}}{\partial P_T}$$

EJEMPLO 6: Los beneficios de la colaboración²²

Supóngase que la empresa del ejemplo anterior (denominada ahora empresa A) puede intercambiar energía eléctrica con otra empresa B a través de la red a coste nulo. En un instante dado los consumidores de la empresa A demandan 700 MW y los de la empresa B demandan 1100 MW. Los datos correspondientes a las centrales de ambas empresas se especifican a continuación

Empresa	Central i	Precio combustible c _{Fi} (ptas/GJ)	Coeficientes F _i (P _i)			Límites P _i (MW)	
			a _i	b _i	c _i	Min	Max
A	1	440	538	7,60	0,00150	150	600
	2	400	327	8,28	0,00205	100	400
	3	400	82	8,40	0,00508	50	200
B	4	380	528	7,45	0,00147	140	590
	5	380	311	7,87	0,00194	110	440
	6	380	311	7,87	0,00194	110	440

- a) Cuál será el reparto óptimo de carga a los grupos si las empresas A y B atienden la demanda de sus respectivos consumidores sin intercambiar energía entre ellas.

- b) Qué beneficio económico total pueden obtener entre las dos empresas intercambiando energía eléctrica.
- c) ¿Cómo crees que deben repartirse las empresas dicho beneficio?

SOLUCIÓN:

- a) Aplicando los mismos procedimientos que en el ejemplo anterior puede comprobarse que el reparto óptimo de carga a realizar por las empresas A y B cuando abastecen independientemente sus mercados es

EMPRESA A	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	TOTAL
Fuel (GJ/h)	3135	2789	977	6901
Producto (MW)	322	278	100	700
Rendimiento	0,369	0,359	0,370	0,365
Coste (10^3 ptas/h)	1380	1116	391	2887
Coste medio (ptas/kWh)	4,29	4,01	3,89	4,12
Coste marginal (ptas/kWh)	3,77	3,77	3,77	3,77

EMPRESA B	Grupo 4	Grupo 5	Grupo 6	TOTAL
Fuel (GJ/h)	4830	2741	2741	10312
Producto (MW)	524	288	288	1100
Rendimiento	0,390	0,379	0,379	0,384
Coste (10^3 ptas/h)	1835	1042	1042	3919
Coste medio (ptas/kWh)	3,51	3,61	3,61	3,56
Coste marginal (ptas/kWh)	3,42	3,42	3,42	3,42

Vemos como la empresa B es capaz de satisfacer su demanda con mayor eficiencia termodinámica y económica que la empresa A. Su coste marginal en el óptimo nos indica que podría producir energía eléctrica adicional a 3,42 ptas/kWh disponiendo además de una capacidad excedente de 370 MW. Para el primer kWh producido por A y vendido a B se tendría un ahorro para el sistema de $3,77 - 3,42 = 0,35$ ptas/kWh.

- b) Si las empresas A y B operaran coaligadas para satisfacer conjuntamente la demanda de sus mercados la solución óptima resultaría.

EMPRESA A	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	TOTAL
Fuel (GJ/h)	1974	1761	562	4297
Producto (MW)	183	166	55	404
Rendimiento	0,333	0,340	0,354	0,338
Coste (10^3 ptas/h)	869	704	225	1798
Coste medio (ptas/kWh)	4,76	4,23	4,07	4,45
Coste marginal (ptas/kWh)	3,58	3,58	3,58	3,58

EMPRESA B	Grupo 4	Grupo 5	Grupo 6	TOTAL
Fuel (GJ/h)	5435	3797	3798	13030
Producto (MW)	590	403	403	1396
Rendimiento	0,391	0,382	0,382	0,386
Coste (10^3 ptas/h)	2065	1443	1443	4951
Coste medio (ptas/kWh)	3,50	3,58	3,58	3,55
Coste marginal (ptas/kWh)	∞	3,58	3,58	3,58

El coste total para la producción conjunta

$$C_{TOT} (A + B) = 1798 + 4951 = 6749 \cdot 10^3 \text{ ptas/h}$$

frente al coste de la producción independiente (apartado a)

$$C_{TOT} (A) + C_{TOT} (B) = 2887 + 3919 = 6806 \cdot 10^3 \text{ ptas/h}$$

implica un ahorro igual a

$$C_{TOT} (A) + C_{TOT} (B) - C_{TOT} (A + B) = 57 \cdot 10^3 \text{ ptas/h}$$

con un intercambio de energía eléctrica producida por B y vendida por A de:

$$P_{B \Rightarrow A} = 1396 - 1100 = 700 - 404 = 296 \text{ MW}$$

- c) Resulta claro que ninguna de las empresas aceptará colaborar con la otra si esto le supone un perjuicio económico. Los dos casos límite en que una de las empresas no gana nada con la colaboración quedándose la otra todo el beneficio son:

- *Todos los beneficios para la empresa B*

En este caso la empresa A paga a la empresa B la diferencia de costes de generación entre la situación inicial en que ella produce su demanda y la final en que compra 296 MW a la empresa B para satisfacerla

$$\text{PAGO de A a B} = 2887 - 1798 = 1089 \cdot 10^3 \text{ ptas/h}$$

lo que supone un precio de intercambio

$$c_{B \Rightarrow A} = 1089/296 = 3,68 \text{ ptas/kWh}$$

y unas ganancias para la empresa B

$$\text{GANANCIAS de B} = 4951 - 1089 - 3919 = 57 \cdot 10^3 \text{ ptas/h}$$

- *Todos los beneficios para la empresa A*

En este caso la empresa B acepta vender la energía eléctrica intercambiada con A sin beneficios. El coste de producir dicha energía deberá ser compensado con

$$\text{PAGO de A a B} = 4951 - 3919 = 1032 \cdot 10^3 \text{ ptas/h}$$

lo que supone un precio de intercambio

$$c_{B \Rightarrow A} = 1032/296 = 3,49 \text{ ptas/kWh}$$

y unas ganancias para la empresa A

$$\text{GANANCIAS de A} = 2887 - 1798 - 1032 = 57 \cdot 10^3 \text{ ptas/h}$$

- *Beneficios iguales para ambas empresas*

Un acuerdo lógico es que las empresas A y B se repartan los beneficios. En este caso las ganancias de ambas empresas serán

$$\text{GANANCIAS de A} = \text{GANANCIAS de B} = 57/2 = 28,5 \cdot 10^3 \text{ ptas/h}$$

Esto implica que A paga a B

$$\text{PAGO de A a B} = 2887 - 28,5 - 1798 = 1060,5 \cdot 10^3 \text{ ptas/h}$$

por la electricidad intercambiada a un precio

$$c_{B \Rightarrow A} = 1060,5/296 = 3,58 \text{ ptas/kWh}$$

Bibliografía

1. Wepfer, W. J. *Application of the Second Law to the Analysis and Design of Energy Systems*. Ph. D. Thesis, University of Wisconsin–Madison (1979).
2. Moran, M. J. *Second Law Analysis. What is the State of the Art?* Proceedings of the Symposium: A Future for Energy, Florence, pp. 249–260 (1990).
3. Kotas, T. J. *The Exergy Method of Thermal Plant Analysis*. Butterworths, London (1985).
4. Linnhoff, B. *New Concepts in Thermodynamics for Better Chemical Process Design*. Lewins, J. D. (editor), Teaching Thermodynamics, Plenum Press, New York, pp. 297-339 (1985).
5. Le Goff, P. *Energétique Industrielle. Tome 1: Analyse Thermodynamique et Mécanique des Économies d'Énergie*. Technique et Documentation, París (1979).
6. Valero, A. *Bases termoeconómicas del ahorro de energía*. 2ª Conferencia Nacional sobre Ahorro Energético y Alternativas energéticas, Zaragoza (1982).
7. Lozano, M. A. *Metodología para el análisis exergético de calderas de vapor en centrales térmicas*. Tesis doctoral, Universidad de Zaragoza (1987).
8. Bejan, A. *Entropy Generation through Heat and Fluid Flow*. Wiley, New York (1982).
9. Gaggioli, R. A., El-Sayed, Y. M. *A Critical Review of Second Law Costing Methods*. International Symposium on Second Law Analysis of Thermal Systems, Roma, pp. 59-73 (1987).
10. Tsatsaronis, G. A. *Review of Exergoeconomic Methodologies*. International Symposium on Second Law Analysis of Thermal Systems, Roma, pp. 81–87 (1987).
11. Lozano, M. A., Valero, A. *Methodology for Calculating Exergy in Chemical Processes*. ASME Book G00449, pp. 77–86 (1988).
12. Tribus, M., El-Sayed, Y. *Thermoeconomic Analysis of an Industrial Process*. Center for Advanced Engineering Study, M.I.T. (1980).
13. Tsatsaronis, G. *Thermoeconomic Analysis and Optimization of Energy Systems*. Prog. Energy Combust. Sci. Vol. 19, pp. 227–257 (1993).
14. Tsatsaronis, G. and Winhold, M. *Thermoeconomic Analysis of Power Plants*, EPRI Final Report AP-3651, Palo Alto, CA (1984).

15. Tsatsaronis, G. et al. *Thermoeconomic Analysis of a Gasification–Combined–Cycle Power Plant*. EPRI Final Report AP–4734, Palo Alto, CA (1986).
16. Szargut, J. et al. *Exergy Analysis of Thermal, Chemical, and Metallurgical Processes*. Hemisphere, New York (1988).
17. El–Sayed, Y, Tribus, M. *Strategic Use of Thermoeconomics for System Improvement*. ACS Symposium Series n° 235, pp. 215–238 (1983).
18. Frangopoulos, C. A. *Optimal design of a gas turbine plant by a thermoeconomic approach*. ASME COGEN–TURBO, pp. 563–571 (1988).
19. Le Goff, P. *Énergie Industrielle. Tome 2: Analyse Economique et Optimisation des procédés*. Technique et Documentation, París (1980).
20. Schwarzenbach, A., Wunsch, A. *Concepción de sistemas flexibles de producción de electricidad*. Revista ABB, 6/89, pp. 19–26 (1989).
21. MacGregor, P. R. et al. *Electricity Utility Integrated Resource Planning in the U.S.* Turbomachinery International, Nov./Dec. pp. 16–23 (1992).
22. Wood, A. J., Wollenberg, B. F. *Power Generation, Operation and Control*. Wiley, New York (1996).
23. Venikov, V. et al. *Optimal Operation of Power Plants and Electric Systems*. Mir, Moscow (1984).

CAPÍTULO 2:

Análisis termoeconómico de sistemas

2.1. El proceso de formación del coste

En este apartado analizamos como se forman los costes en un proceso productivo alcanzando importantes conclusiones que luego podrán aplicarse al diagnóstico, contabilidad y control de los costes de producción en los sistemas energéticos.

• Equipo individual

Los conceptos básicos a manejar se resumen en la figura siguiente en la que se muestra un equipo genérico i con solo un recurso energético consumido F_i y un solo producto P_i .

El consumo exergético unitario del equipo $k_{F,i}$ se define como la inversa del rendimiento exergético η_i y expresa el número de unidades de exergía del fuel F_i que han sido consumidas para producir una unidad del producto P_i . El coste exergético unitario o medio de un flujo k_j^* se define como el número de unidades de exergía de recursos externos consumidos por la

planta para producir una unidad de exergía del flujo j . Si el equipo genérico i está inmerso en una planta podemos afirmar que

$$k_{P,i}^* = k_{F,i}^* k_{F,i}$$

Definimos como coste económico unitario de un flujo c_j al número de unidades monetarias que hemos gastado en los recursos consumidos (energéticos y de otro tipo) para producir la unidad de exergía del flujo j . Si valoramos tanto los costes de energía como de capital resulta:

$$c_{P,i} = c_{F,i} k_{F,i} + k_{Z,i}$$

siendo $k_{Z,i} = Z_i/P_i$ los costes de operación no energéticos (amortización y mantenimiento del capital invertido en el equipo) por unidad de exergía en el producto.

Teniendo en cuenta que $k_{F,i} - 1 = I_i/P_i$ se obtiene:

$$k_{P,i}^* - k_{F,i}^* = k_{F,i}^* \frac{I_i}{P_i}$$

$$c_{P,i} - c_{F,i} = c_{F,i} \frac{I_i}{P_i} + k_{Z,i}$$

Estas ecuaciones ponen de manifiesto que el coste unitario del producto es siempre mayor o igual que el del fuel. La diferencia entre ambos se explica como una función de los factores irreversibilidad (I_i) y amortización (Z_i) por unidad de producto.

• Proceso secuencial

Consideraremos ahora un sistema que podemos calificar de secuencial pues el producto de un equipo se utiliza como fuel en el siguiente tal como refleja la figura

Proceso secuencial

Para cada uno de los equipos se cumplirá lo dicho antes para el equipo genérico. En una valoración convencional a los recursos energéticos consumidos por la planta se les asignará un coste exergético unitario igual a la unidad. De este modo los costes exergéticos calculados

para los flujos se referirán al consumo de exergía del sistema que ha sido necesario para producir la unidad de exergía del flujo en cuestión.

Considerando el proceso completo de producción del producto del equipo i pueden establecerse las siguientes expresiones para su coste exergético unitario

$$k_{P,i}^* \equiv \frac{F_T}{P_i} = \frac{P_i + \sum_{r=1}^i I_r}{P_i} = 1 + \sum_{r=1}^i \frac{I_r}{P_i}$$

$$k_{P,i}^* \equiv k_{F,i}^* k_{F,i} = k_{P,i-1}^* k_{F,i} = k_{F,i-1}^* k_{F,i-1} k_{F,i} = \dots = \prod_{r=1}^i k_{F,r}$$

Ambas explican el proceso de formación de dicho coste. La primera como la suma de su exergía y la irreversibilidad en todos los equipos involucrados en su producción. La segunda como el producto de los consumos unitarios de la cadena productiva. Lógicamente, como $I_r > 0$ y $k_{F,r} > 1$, el coste exergético unitario aumenta al avanzar el proceso alcanzando su valor máximo para el producto final.

Para el coste económico unitario obtenemos las expresiones siguientes:

$$c_{P,i} \equiv \frac{c_{F,T} F_T + \sum_{r=1}^i Z_r}{P_i} = c_{F,T} \left(1 + \sum_{r=1}^i \frac{I_r}{P_i} \right) + \sum_{r=1}^i \frac{Z_r}{P_i}$$

$$c_{P,i} = c_{F,T} \prod_{r=1}^i k_{F,r} + \sum_{r=1}^{i-1} \left[k_{Z,r} \prod_{s=r+1}^i k_{F,s} \right] + k_{Z,i}$$

La interpretación del proceso de formación del coste económico unitario es similar a la del coste exergético unitario incluyendo ahora en el análisis los costes de amortización. Como $Z_r > 0$ y $k_{Z,r} > 0$ podemos afirmar que el incremento relativo de los costes económicos unitarios al avanzar el proceso productivo es mayor que el de los costes exergéticos unitarios.

EJEMPLO 1: Análisis de sistemas alternativos de calefacción

Un ingeniero propone tres sistemas diferentes para suministrar agua caliente y calefacción a un chalet.

- (1) Radiadores de resistencia eléctrica y calentadores eléctricos

Coste de capital: 10000 ptas/kW

Rendimiento: 100%

- (2) Calentador de gas
 Coste de capital: 25000 ptas/kW
 Rendimiento: 80%
- (3) Bomba de calor
 Coste de capital: 40000 ptas/kW
 Coeficiente de operación: 250%

Los costes de capital se expresan por kW de calor en forma de agua caliente o calefacción ambiental cuando la instalación opera a carga nominal

- a) Suponiendo que el rendimiento de generación de energía eléctrica es del 30%, cuál de los sistemas es más eficiente desde el punto de vista del consumo de energía primaria.
- b) Si los costes de amortización y mantenimiento de la instalación son del 25% del coste de capital, los precios de la electricidad y el gas natural son 15 ptas/kWh y 6 ptas/kWh, respectivamente, y el número de horas equivalentes de operación a carga nominal por año es de 2500, determinar el coste económico unitario del calor suministrado por los tres sistemas en ptas/kWh.

SOLUCIÓN

- a) El sistema más eficiente será aquél que consuma una menor cantidad de energía primaria para producir la energía térmica demandada. Los procesos de producción pueden representarse como sigue:

- (1) Radiadores de resistencia eléctrica y calentadores eléctricos

$$\text{Coste energético unitario del calor} = \frac{E_p}{E_q} = \frac{E_p}{E_c} \frac{E_c}{E_e} \frac{E_e}{E_q} = 1 \frac{1}{0,3} 1 = 3,33$$

(2) Calentador a gas

$$\text{Coste energético unitario del calor} = \frac{E_p}{E_q} = \frac{E_p}{E_g} \frac{E_g}{E_q} = 1 \frac{1}{0,8} = 1,25$$

(3) Bomba de calor

$$\text{Coste energético unitario del calor} = \frac{E_p}{E_q} = \frac{E_p}{E_c} \frac{E_c}{E_e} \frac{E_e}{E_q} = 1 \frac{1}{0,3} \frac{1}{2,5} = 1,33$$

Vemos pues que el sistema más eficiente es el de calefacción a gas, seguido de cerca por la bomba de calor. Ambos son mucho más eficientes que la calefacción eléctrica directa. Un análisis más detallado tomaría en consideración el rendimiento de los procesos de extracción, tratamiento y transporte de los combustibles así como el de transporte de energía eléctrica. De esta forma los costes energéticos calculados se incrementarían de un 5 a un 15%, manteniéndose válidas las conclusiones obtenidas.

- b) El sistema más económico será aquél que produzca la energía térmica demandada a un coste menor expresado en unidades monetarias. Como la instalación no está construida debemos imputar como coste la inversión a realizar, es decir su coste de amortización. Los costes de amortización y mantenimiento por unidad de producto son:

$$(k_z)_1 = 0,25 \frac{1}{\text{año}} \frac{10000 \text{ ptas/kW}}{2500 \text{ h/año}} = 1 \frac{\text{ptas}}{\text{kWh}}$$

$$(k_z)_2 = 0,25 \frac{1}{\text{año}} \frac{25000 \text{ ptas/kW}}{2500 \text{ h/año}} = 2,5 \frac{\text{ptas}}{\text{kWh}}$$

$$(k_z)_3 = 0,25 \frac{1}{\text{año}} \frac{40000 \text{ ptas/kW}}{2500 \text{ h/año}} = 4 \frac{\text{ptas}}{\text{kWh}}$$

Los costes económicos de la energía por unidad de producto son:

$$(c_e/\eta)_1 = \frac{15 \text{ ptas/kWh (e)}}{1 \text{ kWh/kWh (e)}} = 15 \text{ ptas/kWh}$$

$$(c_g/\eta)_2 = \frac{6 \text{ ptas/kWh (g)}}{0,8 \text{ kWh/kWh (g)}} = 7,5 \text{ ptas/kWh}$$

$$(c_e/\eta)_3 = \frac{15 \text{ ptas/kWh (e)}}{2,5 \text{ kWh/kWh (e)}} = 6 \text{ ptas/kWh}$$

El coste total del kWh de calor producido para las tres alternativas

se obtendrá sumando ambos costes, resultando:

(1) Resistencia eléctrica: $c_q = 1 + 15 = 16 \text{ ptas/kWh}$

(2) Calentador a gas: $c_q = 2,5 + 7,5 = 10 \text{ ptas/kWh}$

(3) Bomba de calor: $c_q = 4 + 6 = 10 \text{ ptas/kWh}$

Las dos últimas alternativas son de igual interés económico por lo que para decidirnos por alguna de ellas deberíamos considerar otros factores no tenidos en cuenta en este ejercicio.

Compruébese que los resultados que se obtienen respecto a la alternativa más adecuada dependen mucho del número de horas equivalentes de operación a carga nominal por año, es decir, del clima local en que se localiza el chalet. Por debajo de 500 h el sistema de calefacción eléctrica es el más económico, entre 500 y 2500 h lo es el calentador a gas y a partir de 2500 h la bomba de calor. Concluimos, por tanto, que una tasa de utilización elevada de la capacidad instalada favorece a aquellas alternativas que consiguen altos rendimientos a costa de una mayor inversión.

2.2. Principio de no equivalencia de las irreversibilidades locales

El análisis del sistema secuencial realizado antes nos permite adelantar con razonamientos simples un principio de aplicación general a todo tipo de sistemas denominado principio de no equivalencia de las irreversibilidades locales.

Supóngase una planta en operación desarrollando un proceso secuencial a la que se impone producir una cantidad fija de producto P_T . El balance de exergía aplicado a la misma nos dice que el fuel F_T consumido, dado por

$$F_T = P_T + \sum_{i=1}^n I_i$$

depende de las irreversibilidades en cada uno de los equipos.

Esta expresión muy utilizada para representar los resultados del análisis exergético puede inducir a valorar por igual las distintas irreversibilidades. En efecto:

$$\Delta F_T = \Delta I_i \quad (\text{a } P_T \text{ cte y } \Delta I_{j \neq i} \text{ cte})$$

Esta valoración resulta errónea, en general, pues presupone que las irreversibilidades de los equipos individuales son independientes entre sí. En realidad esta hipótesis no es razonable como se demostrará a continuación.

Supóngase que en una planta en operación se produce una malfunción del equipo i la cual conlleva una disminución de su rendimiento y por tanto un incremento de su consumo exergético unitario $dk_{F,i} > 0$. El resto de los equipos siguen funcionando según diseño manteniéndose constante su rendimiento (y consumo exergético unitario). En estas condiciones es fácil comprender que aguas abajo del equipo i no varían los flujos de exergía pues no lo hacen la cantidad de producto total ni los consumos unitarios de los equipos situados tras el equipo en cuestión. Por tanto se cumplirá que P_i se mantiene constante. Del mismo modo al no cambiar los consumos unitarios de los equipos situados aguas arriba del equipo i no lo harán tampoco los costes exergéticos unitarios incluido el del fuel consumido por dicho equipo. Concluimos por tanto que

$$F_i = P_i + I_i \quad dF_i = dI_i \quad (\text{a } P_i \text{ cte})$$

$$F_T = k_{F,i}^* F_i \quad dF_T = k_{F,i}^* dF_i \quad (\text{a } k_{F,i}^* \text{ cte})$$

y obtenemos la relación buscada

$$dF_T = k_{F,i}^* dI_i \quad (\text{a } P_T \text{ cte y } k_{F,j \neq i} \text{ cte})$$

que nos indica que el coste exergético marginal de la irreversibilidad producida en el equipo i a causa de su malfunción ($dk_{F,i} > 0$) es igual al coste exergético unitario del fuel consumido por dicho equipo. Como además

$$F_i = k_{F,i} P_i \quad dF_i = P_i dk_{F,i} \quad (\text{a } P_i \text{ cte})$$

también podemos escribir la siguiente expresión

$$dF_T = k_{F,i}^* P_i dk_{F,i} \quad (\text{a } P_T \text{ cte y } k_{F,j \neq i} \text{ cte})$$

Sacamos pues dos conclusiones: 1) un incremento de irreversibilidad resulta tanto más nocivo, es decir conlleva un mayor incremento de consumo de fuel por el sistema, cuanto más avanzada sea la posición del equipo en que se produce dentro del proceso productivo (mayor sea $k_{F,i}^*$) y 2) un incremento del consumo unitario de un equipo (una disminución de su rendimiento) es tanto más pernicioso cuanto mayor sea su producto y el coste exergético unitario del fuel que consume.

Otra conclusión digna de destacarse proviene de analizar el hecho de que al modificarse el rendimiento del equipo i se producirá una variación local de la irreversibilidad (disfunción) en el conjunto de los equipos que le preceden en la cadena de producción por un valor de

$$dF_T - dI_i = dI_T - dI_i = (k_{F,i}^* - 1) dI_i \quad (\text{a } P_T \text{ cte y } k_{F,j \neq i} \text{ cte})$$

Nótese que aunque este incremento de irreversibilidad será contabilizado en dichos equipos, su causa es la malfunción del equipo i y por tanto su coste debe achacarse a él.

Estas conclusiones son de particular interés para el diagnóstico de la operación de instalaciones reales mediante pruebas de rendimiento.

En un problema de diseño de la planta debemos preguntarnos como priorizar las oportunidades de invertir capital en los distintos equipos para aminorar la irreversibilidad producida en ellos y como consecuencia reducir el consumo de fuel de la planta. Un análisis paralelo al anterior nos indica que

$$dC_T \equiv d(c_{F,T} F_T + \sum_{j=1}^n Z_j) = P_i (c_{F,i} dk_{F,i} + dk_{Z,i}) \quad (\text{a } P_T \text{ cte, } k_{F,j \neq i} \text{ cte y } k_{Z,j \neq i} \text{ cte})$$

La conclusión es que aquellas inversiones que satisfagan la condición

$$-c_{F,i} dk_{F,i} \geq dZ_i \quad \text{ó} \quad -c_{F,i} dI_i \geq dZ_i$$

resultarán rentables, pues el ahorro económico debido al fuel dejado de consumir compensa o supera a los costes de amortización.

Escribiendo las relaciones anteriores en la forma

$$\frac{-dk_{F,i}}{dk_{z,i}} \geq c_{F,i} \quad \text{ó} \quad \frac{-dI_i}{dZ_i} \geq c_{F,i}$$

vemos que, a igualdad de las funciones $k_F(k_Z)$ o $I(Z)$ para dos equipos, deberemos invertir más para conseguir un mayor rendimiento en el equipo situado en posición más avanzada en el proceso de producción, pues es el que consume un recursos energético (fuel) de mayor valor económico.

Aunque las conclusiones alcanzadas en este apartado se han obtenido del análisis de un proceso secuencial, que rara vez se da en la práctica, podemos afirmar su validez universal en el dominio conceptual: podrá ocurrir que las expresiones matemáticas obtenidas no sean directamente aplicables en procesos más complejos o que cuando lo sean sólo den resultados aproximados, pero la regla deducida que aconseja extremar el control de las irreversibilidades en los equipos más avanzados en el proceso productivo y con mayor cantidad de producto seguirá siendo válida.

2.3. Cálculo de costes

En la mayor parte de las plantas reales existen equipos que consumen más de un recurso energético y existen recirculaciones de flujos. Debemos ampliar por tanto nuestra capacidad de análisis a procesos más complejos que el tratado en el apartado anterior. Éste es el objetivo de este apartado. Como veremos seguirán siendo de aplicación general los conceptos de consumo exergético unitario, coste exergético unitario y coste económico unitario manejados antes. El cálculo de los dos últimos para los flujos y productos de las plantas reales puede parecer a primera vista más complicado pero veremos que el uso del álgebra de matrices facilita la resolución directa del mismo incluso en plantas muy complejas.

• Cálculo directo de costes

Comenzaremos estudiando el caso de la central térmica mostrada en la figura siguiente en su nivel de máxima agregación

FIGURA 3.1: Central térmica.

Podemos calcular directamente los costes del producto (potencia neta):

- Coste exergético : $P_n^* = F_c = 1000 \text{ MW}$
- Coste exergético unitario : $k_n^* = P_n^*/P_n = 2,857$
- Coste económico de combustible : $C_n^* = c_c F_c = 400 \text{ ptas/s}$
- Coste económico unitario de combustible : $c_n^* = C_n^*/P_n = 1,143 \text{ ptas/MJ}$
- Coste económico : $C_n = c_c F_c + Z = 500 \text{ ptas/s}$
- Coste económico unitario : $c_n = C_n/P_n = 1,429 \text{ ptas/MJ}$

Los flujos de exergía para la planta desagregada en tres componentes junto con los costes de amortización por separado de éstos se muestran a continuación:

FIGURA 3.2: Central térmica desagregada en tres componentes.

El proceso de producción de energía eléctrica no es secuencial pues parte de la energía eléctrica producida se consume en los equipos auxiliares de caldera (molinos de carbón, precipitadores electrostáticos, ventiladores de aire y gases,...) y de ciclo (bombas de alimentación a caldera y bombas de circulación de agua en el circuito de refrigeración,...). Además debemos tener en cuenta que los componentes caldera y ciclo consumen dos recursos energéticos de procedencia independiente por lo que para describir su comportamiento necesitaremos de dos consumos exergéticos unitarios distintos, uno para cada recurso. Partiendo de los datos de la figura anterior se han calculado los consumos unitarios mostrados a continuación:

FIGURA 3.3: Consumos unitarios.

Nuestro objetivo ahora es calcular los costes unitarios de todos los flujos del sistema analizado. Tenemos un total de siete flujos (F_c , P_b , P_m , P_e , P_n , P_{a1} y P_{a2}). Debemos conocer los costes de los flujos de entrada: en nuestro caso el coste del combustible consumido que es $c_c = 0,4$ ptas/MJ. Por otro lado los balances conservativos de costes en cada equipo (caldera, ciclo y alternador) nos proporcionan tres ecuaciones independientes a partir de las cuales podemos calcular el coste unitario de sus productos:

- Exergía del vapor : $c_b = c_c k_c + c_{a1} k_{a1} + k_{z1}$
- Potencia mecánica : $c_m = c_b k_b + c_{a2} k_{a2} + k_{z2}$
- Potencia eléctrica : $c_e = c_m k_m + k_{z3}$

Atribuyendo idéntico coste unitario a los flujos de energía eléctrica, pues todos ellos proceden del flujo de energía eléctrica bruta producido en el alternador y tienen idéntico proceso de formación, podemos escribir $c_{a1} = c_e$, $c_{a2} = c_e$ y $c_n = c_e$. Las ecuaciones correspondientes a los balances de costes resultarán suficientes por tanto para calcular los costes unitarios independientes desconocidos (c_b , c_m y c_e):

- Exergía del vapor : $c_b = c_c k_c + c_e k_{a1} + k_{z1}$
- Potencia mecánica : $c_m = c_b k_b + c_e k_{a2} + k_{z2}$
- Potencia eléctrica : $c_e = c_m k_m + k_{z3}$

Puede comprobarse que la aplicación de estos razonamientos a cualquier proceso por complejo que sea pero siempre que cada componente tenga solo un producto, conducirá a determinar los costes de todos los flujos. Además las ecuaciones obtenidas nos sirven para determinar todos los costes unitarios haciendo las valoraciones apropiadas. En efecto:

a) **Costes económicos unitarios:** Valoramos los recursos energéticos consumidos por su precio ($c_c = 0,4$ ptas/MJ) y cargamos los costes económicos de amortización y mantenimiento del capital invertido ($k_{z1} = 0,100$ ptas/MJ, $k_{z2} = 0,105$ ptas/MJ y $k_{z3} = 0,027$ ptas/MJ). Resolviendo el sistema de ecuaciones obtenemos

- Exergía del vapor : $c_b = 0,929$ ptas/MJ
- Potencia mecánica : $c_m = 1,365$ ptas/MJ
- Potencia eléctrica : $c_e = 1,429$ ptas/MJ

b) **Costes económicos unitarios de combustible:** Cargamos únicamente como costes de producción los recursos energéticos consumidos valorados por su precio ($c_c = 0,4$ ptas/MJ). En este caso tomamos $k_{z1} = k_{z2} = k_{z3} = 0$ y resolviendo el sistema de ecuaciones resulta

- Exergía del vapor : $c_b^* = 0,823$ ptas/MJ
- Potencia mecánica : $c_m^* = 1,113$ ptas/MJ
- Potencia eléctrica : $c_e^* = 1,143$ ptas/MJ

c) **Costes exergéticos unitarios:** Los costes exergéticos unitarios de los recursos energéticos consumidos se igualan a la unidad ($c_c = 1$ MJ/MJ) y no se considera el coste de amortización de los equipos ($k_{z1} = k_{z2} = k_{z3} = 0$). Resolviendo el sistema de ecuaciones calculamos

- Exergía del vapor : $k_b^* = 2,057$ MJ_c/MJ_b
- Potencia mecánica : $k_m^* = 2,782$ MJ_c/MJ_m
- Potencia eléctrica : $k_e^* = 2,857$ MJ_c/MJ_e

Los costes unitarios calculados en a) son útiles para comparar alternativas de inversión y en la optimización económica del diseño, los calculados en b) se emplean para el diagnóstico económico y control óptimo de la operación del sistema, y los calculados en c) se usan para el diagnóstico energético, la detección de malfunciones en la operación de los equipos y la comparación termodinámica de distintos sistemas.

Existen otras posibilidades de valoración. Una particularmente interesante es la que trata de obtener el consumo de energía primaria que ha sido necesario para obtener los distintos flujos y productos:

d) **Costes exergéticos acumulados:** Supóngase que la central termoeléctrica analizada consume carbón. El carbón consumido es a su vez el producto de otros procesos: extracción de la mina, tratamiento, transporte, almacenamiento, etc. En estos procesos se ha realizado un consumo de energía de modo que la energía primaria (carbón en la mina) puesta en juego para que en la central se consuma 1 MJ de carbón será mayor que 1 MJ. Supongamos que es $k_c^a = 1,1$ MJ_p/MJ_c. Por otro lado, para producir los equipos que componen la central también habrá sido necesario consumir directa o indirectamente energía primaria. Estos consumos deberán cargarse a la producción de la central. Supon-

gamos que al dividirlos por la producción total estimada a lo largo de su vida útil obtenemos: $k_{z1}^a = 0,05$, $k_{z2}^a = 0,04$ y $k_{z3}^a = 0,01$. Los costes exergéticos unitarios acumulados pueden calcularse entonces a partir de las mismas ecuaciones (basta substituir c_c por k_c^a y k_{zi} por k_{zi}^a), obteniéndose

- Exergía del vapor : $k_b^a = 2,315 \text{ MJ}_p/\text{MJ}_b$
- Potencia mecánica : $k_m^a = 3,173 \text{ MJ}_p/\text{MJ}_m$
- Potencia eléctrica : $k_e^a = 3,268 \text{ MJ}_p/\text{MJ}_e$

• Cálculo matricial de costes

Dado un sistema energético la manera en que definimos su estructura productiva es un punto clave para su análisis termoeconómico. La mejor estructura productiva será aquella que explique con mayor simplicidad la función productiva de cada uno de los subsistemas que la integran proporcionando los costes relevantes de los flujos internos y productos del sistema para el problema concreto que trata de resolverse. El arte de proponer estructuras productivas adecuadas utiliza conceptos en los que no profundizaremos aquí. En primer lugar requiere ampliar los tipos de entidades manejadas en el análisis. Así los componentes del sistema podrán ser reales o ficticios en cuanto a su existencia física y productivos o disipativos en cuanto a su función. Los flujos internos y de salida del sistema se catalogarán como productos, coproductos, subproductos, pérdidas o residuos según su utilidad. Además se precisa de la experiencia del analista para formular aquella estructura productiva que facilita la obtención directa y simple de los costes relevantes para la toma de decisiones económicas en el problema concreto que se aborda. Un estudio más detallado de estos aspectos puede consultarse en la Bibliografía.

En el caso que manejamos como ejemplo en este apartado todos los componentes (caldera, ciclo y alternador) son reales y tienen un único producto. En estas condiciones podemos representar la estructura productiva como la estructura física sin más que incluir un nodo de balance para cada uno de los flujos significativos (aquellos con propiedades y coste unitario diferentes a las de otros). Así la estructura productiva queda descrita por la figura 3.4.

FIGURA 3.4: Estructura productiva.

Obsérvese que en las flechas de entrada a los nodos se especifica la magnitud del flujo y en las flechas de salida los consumos unitarios de dicho flujo por los componentes del sistema salvo para los flujos de salida de la planta. Los balances de flujos de entrada para la planta podrán expresarse como

$$F_e = \sum_{j=1}^N k_{ej}^e P_j \quad (e = 1, \dots, E)$$

donde N es el número de componentes y E el número de recursos de naturaleza distinta consumidos por la planta. Los balances para los flujos producidos (uno por cada componente) son

$$P_i = \sum_{j=1}^N k_{ij} P_j + P_i^s \quad (i = 1, \dots, N)$$

donde P_i^s es la demanda externa para el producto del equipo i (en nuestro caso solo existe dicha demanda para la energía eléctrica producida por el alternador). Estos balances pueden expresarse en forma matricial como sigue

$$\mathbf{P} = \mathbf{K} \mathbf{P} + \mathbf{P}^s$$

donde \mathbf{K} es la matriz de dimensión $[N \times N]$ que contiene como elementos k_{ij} los consumos unitarios del producto del componente i requeridos por los distintos componentes j del sistema y \mathbf{P}^s es el vector de dimensión $[N \times 1]$ que contiene como elementos P_i^s la demanda externa de productos. Dados los valores de \mathbf{K} y \mathbf{P}^s podrá calcularse el vector \mathbf{P} de dimensión $[N \times 1]$ conteniendo la cantidad de producto de los componentes mediante la ecuación

$$\mathbf{P} = [\mathbf{U} - \mathbf{K}]^{-1} \mathbf{P}^s$$

donde \mathbf{U} es la matriz identidad de dimensión $[N \times N]$.

Los recursos energéticos consumidos podrán calcularse entonces como

$$\mathbf{F} = \mathbf{K}^e \mathbf{P} = \mathbf{K}^e [\mathbf{U} - \mathbf{K}]^{-1} \mathbf{P}^s$$

donde \mathbf{F} es un vector de dimensión $[E \times 1]$ y \mathbf{K}^e es la matriz de dimensión $[E \times N]$ que contiene como elementos k_{ej}^e los consumos unitarios del recurso externo e requeridos por los distintos componentes j del sistema. Si se define el vector \mathbf{c}^e de dimensión $[E \times 1]$ conteniendo como elementos c_e^e los precios unitarios de los recursos energéticos, el coste total de éstos será

$$C_e = \sum_{e=1}^E c_e^e F_e = [\mathbf{c}^e]^t \mathbf{F} = [\mathbf{c}^e]^t \mathbf{K}^e [\mathbf{U} - \mathbf{K}]^{-1} \mathbf{P}^s$$

En algunos problemas, por ejemplo en aquellos relacionados con el diseño del sistema, resultará conveniente calcular los costes de amortización y mantenimiento del sistema. Con este objetivo se definen los siguientes coeficientes técnicos de producción:

$$k_j^z = \frac{\xi_j J_j}{P_j} = \frac{Z_j}{P_j} \quad (j = 1, \dots, N)$$

Donde k_j^z representa la contribución de los factores productivos no energéticos por unidad de producto del componente j , J_j el coste de compra de dicho componente y ξ_j su factor de amortización y mantenimiento. Si se define el vector \mathbf{k}^z de dimensión $[N \times 1]$ conteniendo k_j^z como elementos, los costes no energéticos de operación podrán calcularse como

$$Z = \sum_{j=1}^N Z_j = [\mathbf{k}^z]^t \mathbf{P} = [\mathbf{k}^z]^t [\mathbf{U} - \mathbf{K}]^{-1} \mathbf{P}^s$$

y la suma total de costes (energéticos y no energéticos) será

$$C_t = C_e + Z = \left[[\mathbf{c}^e]^t \mathbf{K}^e + [\mathbf{k}^z]^t \right] [\mathbf{U} - \mathbf{K}]^{-1} \mathbf{P}^s$$

Los costes unitarios de los flujos pueden calcularse sin más que resolver los balances de costes para los componentes

$$c_j = \sum_{e=1}^E c_e^e k_{ej}^e + \sum_{i=1}^N c_i k_{ij} + k_j^z \quad (j = 1, \dots, N)$$

En forma matricial estos balances se escriben

$$\mathbf{c} = [\mathbf{K}^e]^t \mathbf{c}^e + [\mathbf{K}]^t \mathbf{c} + \mathbf{k}^z$$

donde el vector \mathbf{c} de dimensión $[N \times 1]$ contiene los costes unitarios de los productos de los componentes. Resolviendo para \mathbf{c} , resulta

$$\mathbf{c} = [\mathbf{U} - [\mathbf{K}]^t]^{-1} \left[[\mathbf{K}^e]^t \mathbf{c}^e + \mathbf{k}^z \right]$$

Los costes totales de producción también podrían calcularse como

$$C_t = [\mathbf{c}]^t \mathbf{P}^s = [\mathbf{U} - [\mathbf{K}]^t]^{-1} \left[[\mathbf{K}^e]^t \mathbf{c}^e + \mathbf{k}^z \right] \mathbf{P}^s$$

Esta expresión coincide con la obtenida antes a partir de los costes de los recursos.

Para el ejemplo de la central termoeléctrica las matrices y vectores característicos del sistema son

$$\mathbf{K}^e = [k_c \quad 0 \quad 0] = [2 \quad 0 \quad 0]$$

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 0 & k_b & 0 \\ 0 & 0 & k_m \\ k_{a1} & k_{a2} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1,316 & 0 \\ 0 & 0 & 1,027 \\ 0,020 & 0,0263 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P}^s = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ P_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 350 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{c}^e = [c_c] = [0,4]$$

$$\mathbf{k}^z = \begin{bmatrix} k_{z1} \\ k_{z2} \\ k_{z3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,100 \\ 0,105 \\ 0,027 \end{bmatrix}$$

A partir de ellos y de las expresiones de cálculo matricial pueden obtenerse los mismos resultados que con el método directo. La ventaja del método matricial es obvia cuando se trata de analizar procesos complejos y para sistematizar el cálculo automático con ordenador.

• Termoeconomía simbólica

Otra ventaja importante de la formulación matricial es que permite obtener la fórmula de cualquier variable termoeconómica mediante programas de matemática simbólica tipo MATHEMATICA, MAPLE, etc.

Por ejemplo, la fórmula que proporciona el combustible consumido en función de la potencia neta producida y de los coeficientes técnicos de producción, se obtiene resolviendo simbólicamente

$$\mathbf{F} \leftarrow \mathbf{K}^e [\mathbf{U} - \mathbf{K}]^{-1} \mathbf{P}^s$$

resultando

$$F_c = \frac{k_c k_b k_m}{1 - (k_{a1} k_b + k_{a2}) k_m} P_n$$

La fórmula del rendimiento de la planta será

$$\eta = \frac{P_n}{F_c} = \frac{1}{k_c k_b k_m} - \frac{k_{a1}}{k_c} - \frac{k_{a2}}{k_c k_b}$$

Del mismo modo puede obtenerse la fórmula del coste económico unitario de la energía eléctrica neta producida por la central

$$c_n = \frac{c_c k_c k_b k_m + k_{z1} k_b k_m + k_{z2} k_m + k_{z3}}{1 - (k_{a1} k_b + k_{a2}) k_m}$$

tomando el tercer elemento del vector

$$c \leftarrow [U - [K]^t]^{-1} [[K^e]^t c^e + k^z]$$

EJEMPLO 2: Criterios de asignación de costes en cogeneración

La Fig. E2.1 muestra el diagrama de flujos de una instalación de cogeneración con turbina de vapor a contrapresión. Las líneas discontinuas representan el equipamiento adecuado para producir vapor de calefacción de manera directa. Sólo debería utilizarse esta alternativa cuando no exista la posibilidad de satisfacer con vapor turbinado toda la demanda calórica del proceso.

FIGURA E2.1: Diagrama de flujos de una instalación de cogeneración con turbina de vapor a contrapresión.

SOLUCIÓN:

1) Estado físico de la planta

Para simplificar el análisis calcularemos únicamente las magnitudes relevantes que se expresan en la figura siguiente

FIGURA E2.2: Flujos y variables relevantes.

Las propiedades termodinámicas de los flujos de agua se dan a continuación:

			$\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$	$\frac{\text{kJ}}{\text{kg K}}$	$\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$
1	$P = 40 \text{ bar}$	$t = 400^\circ\text{C}$	$h = 3214,2$	$s = 6,7697$	$b = 1228,7$
2	$P = 4$	$t = 179,5$	$h = 2817,3$	$s = 7,0773$	$b = 741,6$
3	$P = 4$	$t_s = 144$	$h = 2737,5$	$s = 6,8955$	$b = 715,1$
4	$P = 4$	$t = 20$	$h = 87,9$	$s = 0,2964$	$b \approx 0$

Las condiciones ambientales para el cálculo de la exergía deberían ser $P_0 = 1 \text{ bar}$ y $T_0 = 293 \text{ K}$. Para simplificar los cálculos y dado que b_4 es próxima a cero se ha realizado la siguiente aproximación

$$b_i = h_i - h_4 - T_0 (s_i - s_4).$$

A partir del balance de energía para el alternador

$$W_m = W_e / \eta_{em} = 6250 \text{ kW}$$

Del balance de energía para la turbina

$$m_2 = \frac{W_m}{h_1 - h_2} = 15,741 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

El flujo de calor suministrado por el vapor turbinado será

$$Q_2 = m_2 (h_2 - h_4) = 42960 \text{ kW}$$

y su exergía en origen

$$B(Q_2) = m_2 (b_2 - b_4) = 11670 \text{ kW.}$$

El calor que falta para cubrir la demanda total Q procederá del sistema de laminación–atemperación

$$Q_3 = Q - Q_2 = 17040 \text{ kW}$$

para lo que se requiere un flujo másico

$$m_3 = \frac{Q_3}{h_3 - h_4} = 6,429 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

La exergía en origen de este calor será

$$B(Q_3) = m_3 (b_3 - b_4) = 4600 \text{ kW.}$$

El parámetro r especifica la cantidad de vapor vivo necesaria para producir un kilogramo de vapor de calefacción por el sistema de laminación–atemperación. Combinando los balances de materia y energía para este dispositivo, resulta

$$r = \frac{h_3 - h_4}{h_1 - h_4} = 0,848$$

El flujo másico de vapor vivo a producir por la caldera será

$$m_1 = m_2 + r \cdot m_3 = 21,190 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

El calor suministrado para producirlo es

$$Q_v = m_1 (h_1 - h_4) = 66250 \text{ kW}$$

y la exergía de este calor en destino da

$$B(Q_v) = m_1 (b_1 - b_4) = 26040 \text{ kW.}$$

La energía suministrada por el combustible (medida como poder calorífico inferior) es

$$E_c = \frac{Q_v}{\eta_c} = 77940 \text{ kW}$$

resultando un flujo másico de combustible

$$m_c = \frac{E_c}{pci} = 3,188 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

con una exergía

$$B_c = m_c b_c = 84070 \text{ kW}$$

2) Análisis energético

FIGURA E2.3: Análisis energético.

Nota: Todos los flujos se expresan en kW de energía.

$$\text{Rendimiento energético} = \frac{W_e + Q}{E_c} = \frac{W_e}{E_c} + \frac{Q}{E_c} = 0,077 + 0,77 = 0,847$$

(7,7%) (77%) (84,7%)

3) Análisis exergético

FIGURA E2.4: Análisis exergético.

Nota: Todos los flujos se expresan en kW de exergía.

$$\frac{W_e + B(Q)}{B_c} = \frac{W_e}{B_c} + \frac{B(Q)}{B_c} = 0,071 + 0,194 = 0,265$$

(7,1%) (19,4%) (26,5%)

Rendimiento exergético =

4) Análisis económico

- Coste del combustible: $C_F = m_c c_c = 38,528 \frac{\text{ptas}}{\text{s}}$

- Factor de amortización:

$$\xi = 0,1868 \frac{1}{\text{año}} \times \frac{1}{7000 \frac{\text{h}}{\text{año}}} \times \frac{1}{3600 \frac{\text{s}}{\text{h}}} = 7,4127 \times 10^{-9} \frac{1}{\text{s}}$$

- Coste de amortización de los equipos

Caldera $Z_A = \xi J_A = 6,671$

Turbina $Z_B = \xi J_B = 0,445$

Alternador $Z_C = \xi J_C = 0,148$

Atemperador $Z_D = \xi J_D = 0,148$

TOTAL $Z = 7,413 \text{ ptas/s}$

- Coste total: $C_C = C_F + Z = 45,67 \frac{\text{ptas}}{\text{s}}$

Obsérvese que el coste de amortización de los equipos es aproximadamente la quinta parte del de combustible. Esta proporción e incluso otras más bajas son típicas de los sistemas de producción de energía que operan con elevados factores de utilización (muchas horas al año y a carga próxima a la nominal).

Antes de proceder al análisis detallado de los costes de producción conviene valorar si la inversión a realizar en la planta de cogeneración es económicamente atractiva, es decir, conviene comprobar que su coste total es menor que el correspondiente al procedimiento convencional de aprovisionamiento de energía térmica y eléctrica de la empresa. En un ejemplo real los precios de mercado de estos productos serán conocidos y la cogeneración resultará rentable cuando

$$C_{SC} = p_q Q + p_e W_e > C_C.$$

Para evitar la distorsión que puede inducir en nuestro análisis la naturaleza cambiante del entorno económico (precio del combustible, capital a invertir,...) procederemos a estimar dichos precios para condiciones económicas similares.

• **Producción eléctrica convencional.** Suponiendo un rendimiento medio de 1/3 para la central termoeléctrica, una proporción de 0,3 entre los costes de capital y los de combustible, el mismo precio para el combustible consumido ($c_c = 1,767$ ptas/kWh) y un 40% de incremento para cubrir otros costes de la empresa eléctrica y sus beneficios, resulta:

$$p_e \cong 1,4 \cdot 1,3 \cdot 3 \cdot c_c = 9,65 \frac{\text{ptas}}{\text{kWh}} \left(2,68 \frac{\text{ptas}}{\text{MJ}} \right)$$

• **Producción térmica convencional.** Suponiendo que se instala una caldera de vapor que consume el mismo combustible, al mismo precio y con el mismo rendimiento, aunque más barata (pues sólo tendrá que producir vapor saturado a una presión ligeramente mayor que 4 bar), obtenemos:

$$p_q \cong 1,1 \frac{1}{0,85} c_c = 2,30 \frac{\text{ptas}}{\text{kWh}} \left(0,64 \frac{\text{ptas}}{\text{MJ}} \right)$$

Con estos precios el coste de la producción convencional es

$$C_{SC} = 0,64 \cdot 10^{-3} Q + 2,68 \cdot 10^{-3} W_e = 54,48 \frac{\text{ptas}}{\text{s}}$$

El ahorro económico que supone la cogeneración es de

$$C_{SC} - C_C = 8,81 \frac{\text{ptas}}{\text{s}}$$

$$\frac{C_{SC} - C_C}{C_{SC}} = 0,162 \text{ (16,2\%)}$$

y el ahorro de combustible puede estimarse en

$$E_{sc} = \frac{Q}{0,85} + \frac{W_e}{1/3} = 88590 \text{ kW}$$

$$E_{sc} - E_C = 10650 \text{ kW}$$

$$\frac{E_{sc} - E_C}{E_{sc}} = 0,120 (12,0\%)$$

quedando por tanto justificada la instalación de la planta de cogeneración diseñada.

5) Criterios para el reparto de costes

Supongamos que la empresa quiere controlar sus costes de producción. En este caso resultará obligado que defina algún criterio para asignar costes internos para la energía eléctrica y calor que la planta de cogeneración ha de suministrar a otras secciones de la empresa. Una condición lógica que debe satisfacer dicha asignación es el balance conservativo de costes para la planta de cogeneración. Si c_q^e y c_e son los costes económicos por unidad de energía térmica y eléctrica, respectivamente, la condición especificada equivale a cumplir la ecuación:

$$C_C = c_q^e Q + c_e W_e$$

Como los costes de producción, $C_C = 45,67 \text{ ptas/s}$, y las cantidades de producto, $Q = 60000 \text{ kW}$ y $W_e = 6000 \text{ kW}$, son conocidas, falta por especificar otra condición adicional para determinar los costes unitarios, c_q^e y c_e . Imponer esta condición adicional supone fijar un criterio para repartir el coste total entre ambos productos.

Tomando como criterios límite el regalar uno de ellos, es decir asignarle un coste nulo, resulta:

$$\begin{aligned} (c_e)_{\min} = 0 & \quad (c_q^e)_{\max} = \frac{C_C}{Q} = 0,761 \frac{\text{ptas}}{\text{MJ}} \left(2,74 \frac{\text{ptas}}{\text{kWh}} \right) \\ (c_q^e)_{\min} = 0 & \quad (c_e)_{\max} = \frac{C_C}{W_e} = 7,61 \frac{\text{ptas}}{\text{MJ}} \left(27,4 \frac{\text{ptas}}{\text{kWh}} \right) \end{aligned}$$

Entre dichos casos límite tenemos todos los puntos de la recta representada en la Fig. E2.5.

Como criterios simples utilizados en la práctica para el reparto de costes cabe mencionar los siguientes.

- *Criterio energético*

Se igualan los costes por unidad de energía en ambos productos

$$c_q^e = c_e = \frac{C_C}{Q + W_e} = 0,692 \frac{\text{ptas}}{\text{MJ}} \left(2,49 \frac{\text{ptas}}{\text{kWh}} \right)$$

- *Criterio exerгético*

Se igualan los costes por unidad de exergía en ambos productos

$$c_q^b = c_e = \frac{C_C}{B(Q) + W_e} = 2,05 \frac{\text{ptas}}{\text{MJ}} \left(7,38 \frac{\text{ptas}}{\text{kWh}} \right)$$

$$c_q^e = c_q^b \frac{B(Q)}{Q} = 0,556 \frac{\text{ptas}}{\text{MJ}} \left(2,00 \frac{\text{ptas}}{\text{kWh}} \right)$$

- *Criterio del calor como subproducto*

Se impone como coste del calor el de su producción convencional

$$c_q^e = p_q = 0,64 \frac{\text{ptas}}{\text{MJ}} \left(2,30 \frac{\text{ptas}}{\text{kWh}} \right)$$

y se calcula el del trabajo a partir del balance de costes

$$c_e = \frac{C_C - p_q Q}{W_e} = 1,21 \frac{\text{ptas}}{\text{MJ}} \left(4,36 \frac{\text{ptas}}{\text{kWh}} \right)$$

Este criterio supone repercutir todos los beneficios de la cogeneración a los consumidores de energía eléctrica.

- *Criterio del trabajo como subproducto*

Se impone como coste de la energía eléctrica su precio de compra

$$c_e = p_e = 2,68 \frac{\text{ptas}}{\text{MJ}} \left(9,65 \frac{\text{ptas}}{\text{kWh}} \right)$$

y se calcula el del calor a partir del balance

$$c_q^e = \frac{C_C - p_e W_e}{Q} = 0,493 \frac{\text{ptas}}{\text{MJ}} \left(1,775 \frac{\text{ptas}}{\text{kWh}} \right)$$

Este criterio supone repercutir todos los beneficios de la cogeneración a los consumidores de calor.

Los dos últimos criterios suponen condiciones límite para que los consumidores acepten los costes resultantes, pues preferirán el aprovisionamiento convencional si su precio les resulta más barato. La coalición de consumidores de calor y trabajo, beneficiándose ambos de la cogeneración, resulta imprescindible para la viabilidad del proyecto. Con este tipo de argumentos puede proponerse un criterio que beneficie por igual a todos los consumidores.

• *Criterio de equireparto de los beneficios*

El ahorro relativo de los consumidores sobre el aprovisionamiento convencional es el mismo.

$$\frac{c_e}{p_e} = \frac{c_q^e}{p_q} = \frac{C_C}{C_{SC}} = x = 0,838 < 1$$

$$c_q^e = x p_q = 0,536 \frac{\text{ptas}}{\text{MJ}} \left(1,93 \frac{\text{ptas}}{\text{kWh}} \right)$$

$$c_e = x p_e = 2,25 \frac{\text{ptas}}{\text{MJ}} \left(8,09 \frac{\text{ptas}}{\text{kWh}} \right)$$

En la Fig. E2.5 se muestran los costes unitarios obtenidos con los distintos criterios. Resulta destacable que el criterio de igualar los costes unitarios por unidad de energía conduce a un reparto no aceptable por los consumidores de calor, $c_q > p_q$. También cabe destacar que el criterio de igualación de los costes por unidad de exergía conduce a una solución próxima a la del criterio de reparto equitativo de beneficios.

FIGURA E2.5: Posibles soluciones al reparto de costes en un sistema de cogeneración.

Cualquiera de los métodos descritos hasta ahora adolece del inconveniente de que no profundiza en el proceso real desarrollado en la planta de cogeneración. Como consecuencia no se analiza el proceso de formación del coste de los productos y no se obtienen costes diferenciados para los dos procedimientos de producción de calor. Estudiaremos este problema a continuación.

6) Proceso de formación del coste de los productos

A través del análisis termoeconómico de cada uno de los equipos de la planta iremos calculando los costes unitarios de los flujos internos y productos de la misma. Recordamos a continuación el esquema básico empleado para este análisis

CALDERA

$$\begin{aligned}
 P &= B(Q_v) = m_1(b_1 - b_4) = 26040 \text{ kW} & c_F &= 0,458 \text{ ptas/MJ} \\
 F &= B_c = 84070 \text{ kW} & k_F &= F/P = 3,228 \\
 Z &= 6,671 \text{ ptas/s} & k_Z &= Z/P = 0,256 \text{ ptas/MJ} \\
 c_F k_F &= 1,469 \text{ ptas/MJ} & c_P &= c_F k_F + k_Z = 1,725 \text{ ptas/MJ} (c_b)
 \end{aligned}$$

TURBINA

Suponemos que el producto de la turbina es la potencia mecánica. El fuel consumido es la exergía gastada del vapor a su paso por la turbina. De este modo

$$\begin{aligned}
 P &= W_m = 6250 \text{ kW} & c_F &= 1,725 \text{ ptas/MJ} (c_b) \\
 F &= m_2(b_1 - b_2) = 7670 \text{ kW} & k_F &= F/P = 1,227 \\
 Z &= 0,445 \text{ ptas/s} & k_Z &= Z/P = 0,071 \text{ ptas/MJ} \\
 c_F k_F &= 2,117 \text{ ptas/MJ} & c_P &= c_F k_F + k_Z = 2,188 \text{ ptas/MJ} (c_m)
 \end{aligned}$$

ALTERNADOR

$$\begin{aligned}
 P &= W_e = 6000 \text{ kW} & c_F &= 2,188 \text{ ptas/MJ} (c_m) \\
 F &= W_m = 6250 \text{ kW} & k_F &= F/P = 1,041 \\
 Z &= 0,148 \text{ ptas/s} & k_Z &= Z/P = 0,025 \text{ ptas/MJ} \\
 c_F k_F &= 2,277 \text{ ptas/MJ} & c_P &= c_F k_F + k_Z = 2,302 \text{ ptas/MJ} (c_e)
 \end{aligned}$$

CALOR PROCEDENTE DEL VAPOR TURBINADO

Contabilizamos como exergía de este calor la cedida por el vapor. Esta exergía es la parte no consumida en la turbina del incremento de exergía que sufre el flujo m_2 a su paso por la caldera. Su coste unitario de producción es por tanto el obtenido para el producto de la caldera

$$P = B(Q_2) = m_2 (b_2 - b_4) = 11670 \text{ kW}$$

$$c_P = c_b = 1,725 \text{ ptas/MJ } (c_{q-TV}^b)$$

Este es el coste económico por unidad de exergía. Por unidad de energía del flujo de calor

$$c_{q-TV}^e = c_{q-TV}^b \frac{B(Q_2)}{Q_2} = 0,469 \frac{\text{ptas}}{\text{MJ}}$$

CALOR PROCEDENTE DEL VAPOR ATEMPERADO

Realizando el análisis de costes para el dispositivo de laminación–atemperación, resulta

$$P = B(Q_3) = m_3 (b_3 - b_4) = 4600 \text{ kW} \quad c_F = 1,725 \text{ ptas/MJ } (c_b)$$

$$F = r m_3 (b_1 - b_4) = 6700 \text{ kW} \quad k_F = F/P = 1,457$$

$$Z = 0,148 \text{ ptas/s} \quad k_Z = Z/P = 0,032 \text{ ptas/MJ}$$

$$c_F k_F = 2,513 \quad c_P = c_F k_F + k_Z = 2,545 \text{ ptas/MJ } (c_{q-AT}^b)$$

El coste económico por unidad de energía es

$$c_{q-AT}^e = c_{q-AT}^b \frac{B(Q_3)}{Q_3} = 0,687 \frac{\text{ptas}}{\text{MJ}}$$

Compruébese que el coste del calor procedente del vapor atemperado es mayor, cerca de un 50%, al del calor procedente del vapor turbinado. En realidad sólo este último puede calificarse de calor cogenerado. También supera al coste de producción de calor por métodos convencionales. Queda claro por tanto que sólo debe recurrirse al proceso de laminación–atemperación de vapor vivo para atender una parte de la demanda de calor cuando sea imposible cubrir la totalidad de la demanda con vapor turbinado.

COSTE MEDIO DEL CALOR

$$c_q^b = \frac{c_{q-TV}^b B(Q_2) + c_{q-AT}^b B(Q_3)}{B(Q_2) + B(Q_3)} = 1,96 \frac{\text{ptas}}{\text{MJ}}$$

$$c_q^e = \frac{c_{q-TV}^e Q_2 + c_{q-AT}^e Q_3}{Q_2 + Q_3} = 0,531 \frac{\text{ptas}}{\text{MJ}}$$

COMPROBACIÓN DEL BALANCE DE COSTES

Los costes atribuidos a los productos son

$$C_e = c_e W_e = 13,81 \text{ ptas/s}$$

$$C_q = c_q^e Q = 31,86 \text{ ptas/s}$$

$$\text{TOTAL} \quad 45,67 \text{ ptas/s}$$

y su suma coincide con el coste total de producción calculado anteriormente.

La Fig. E2.5 muestra los costes unitarios obtenidos sobre la recta correspondiente al balance de costes.

7) Resumen

En la Tabla E2.1 se muestran los costes unitarios obtenidos con los distintos procedimientos.

TABLA E2.1: Resumen de resultados.

	c_q^e		c_e	
	ptas/MJ	ptas/kWh	ptas/MJ	ptas/kWh
PRODUCCIÓN CONVENCIONAL	0,64	2,30	2,68	9,65
PRODUCCIÓN REAL	(reparto simple)			
• Criterio energético	0,69	2,49	0,69	2,49
• Criterio exergético	0,56	2,00	2,05	7,38
• Trabajo como subproducto	0,64	2,30	1,21	4,36
• Calor como subproducto	0,49	1,77	2,68	9,65
• Equireparto de beneficios	0,54	1,93	2,25	8,09
PRODUCCIÓN REAL	(proceso de formación del coste)			
• Calor no cogenerado	0,69	2,47		
• Calor cogenerado	0,47	1,69		
• Calor total	0,53	1,91		
• Energía eléctrica			2,30	8,29

Bibliografía

1. Kotas, T. J. *The Exergy Method of Thermal Plant Analysis*. Butterworths, London (1985).
2. Szargut, J. et al. *Exergy Analysis of Thermal, Chemical, and Metallurgical Processes*. Hemisphere, New York (1988).
3. Lozano, M. A., Valero, A. *Apuntes de Termoeconomía. Área de Máquinas y Motores Térmicos*. CPS de la Universidad de Zaragoza (1990).
4. Lozano, M. A., Valero, A. *Theory of the Exergetic Cost*. Energy, Vol. 18, no. 9, pp. 939–960 (1993).
5. Lozano, M. A. et al. *Thermoeconomic Analysis of Gas Turbine Cogeneration Systems*. ASME Book H00874, pp. 311–320 (1993).
6. Lozano, M. A. et al. *Thermoeconomic Diagnosis of Thermal Power Plants FLOWERS'94*, pp. 199–156 (1994).
7. Lozano, M. A. et al. *Local Optimization of Energy Systems*. ASME Book G01022, pp. 241–250 (1996).

CAPÍTULO 3:

Aplicaciones

3.1. Valoración de alternativas

Las posibles mejoras en la operación de una planta ya instalada provienen de tres líneas de acción bien diferenciadas.

La primera consiste en acometer proyectos concretos que afectando al equipamiento de la planta tengan un efecto global positivo sobre su rendimiento. El requisito clave a la hora de valorar económicamente: los proyectos de mejora de un equipo, la conveniencia de su sustitución por otro y la selección del modo de operación más adecuado, consiste en disponer de costes reales de producción para los flujos internos de la planta. Con ellos en la mano podemos hacer operativa la máxima *Piensa globalmente y actúa localmente* que es la condición necesaria para seleccionar anteproyectos de ahorro adecuados. Ilustraremos aquí mediante dos ejemplos^{1,2} como la Termoeconomía facilita la selección y valoración de alternativas para el ahorro de energía en plantas existentes. Otros ejemplos han sido descritos por Gaggioli³.

La segunda, siempre necesaria, consiste en realizar una política de control y mantenimiento que englobe entre sus objetivos el de mantener la eficiencia de los equipos que componen la planta tan próxima como sea posible a la de diseño. La metodología general de diagnóstico termoeconómico, que se desarrollará en el próximo apartado, nos permitirá determinar, mediante los datos provenientes de pruebas de rendimiento adecuadas, la desviación de dicho objetivo en la operación real de la planta. También nos ayudará a localizar y cuantificar las causas de dicha desviación, información necesaria para decidir y priorizar las acciones de control y mantenimiento necesarias.

La tercera consiste en seleccionar la política óptima de operación de los sistemas energéticos. Se trata de elegir la opción más económica de entre las distintas opciones posibles de operación capaces de satisfacer la demanda. En el último apartado se muestra un ejemplo correspondiente a una planta de cogeneración con turbina de vapor a contrapresión–condensación.

EJEMPLO 1: Modificación del sistema de soplado¹

Para limpiar las superficies de intercambio de calor de la caldera en centrales termoeléctricas de carbón se recurre al soplado intermitente con vapor de agua.

En la instalación analizada la extracción de vapor para soplado se realiza a la salida del sobrecalentador intermedio con las siguientes propiedades termodinámicas:

$$\text{Presión } P_1 = 170 \text{ bar}$$

$$\text{Temperatura } T_1 = 490^\circ\text{C}$$

$$\text{Energía } e_1 = 3195 \text{ kJ/kg}$$

$$\text{Exergía } b_1 = 1465 \text{ kJ/kg}$$

Este vapor es acondicionado previamente a su uso por el sistema de soplado. En particular se reduce su presión por estrangulación lo que conlleva una destrucción de exergía innecesaria. La modificación propuesta viene a compensar un aspecto negativo del diseño: las empresas suministradoras de la caldera y del ciclo de potencia para esta central son distintas, no habiéndose hecho el necesario esfuerzo de integración que hubiera redundado en un diseño más eficiente del conjunto. Así la caldera suministra todo el vapor auxiliar que consume tanto para soplado como para otras necesidades. Pero el vapor producido por la caldera tiene una elevada calidad termodinámica (exergía) que se desaprovecha no turbinándolo. Una opción de integración razonable consiste en utilizar alguno de los flujos de vapor ya turbinados, presentes en el ciclo, que satisfaciendo las especificaciones requeridas por el sistema de soplado tengan una calidad termodinámica (exergía) inferior. Esta solución no es novedosa pues se emplea habitualmente en diseños integrados y es recomendada por algunos fabricantes de calderas.

Tras un estudio detallado de los distintos flujos de vapor presentes en el ciclo se alcanzó como alternativa más adecuada la de tomar vapor recalentado frío para el soplado de caldera:

$$\text{Presión } P_2 = 43 \text{ bar}$$

$$\text{Temperatura } T_2 = 355^\circ\text{C}$$

$$\text{Energía } e_2 = 3035 \text{ kJ/kg}$$

$$\text{Exergía } b_2 = 1210 \text{ kJ/kg}$$

y vapor de la extracción al calentador nº 5 para el soplado de los precalentadores de aire:

$$\text{Presión } P_3 = 21 \text{ bar}$$

$$\text{Temperatura } T_3 = 445^\circ\text{C}$$

$$\text{Energía } e_3 = 3290 \text{ kJ/kg}$$

$$\text{Exergía } b_3 = 1260 \text{ kJ/kg}$$

La razón de esta diferenciación de procedencia para el vapor es que para este último servicio se requiere un grado de recalentamiento más elevado.

Para el análisis termoeconómico supondremos como razonable que los costes exergéticos unitarios de los tres flujos de vapor son aproximadamente iguales al de producción de la exergía del vapor en la caldera:

$$k_1^* = k_2^* = k_3^* = k_c^* = 2,35$$

Suponiendo un precio para el combustible de $c_F = 0,475 \cdot 10^{-3}$ ptas/kJ, los ahorros en combustible por unidad de masa de vapor de soplado, serán:

- Soplado caldera

$$b_a = k_c^* (b_1 - b_2) = 600 \text{ kJ/kg} \qquad c_a = c_F b_a = 0,285 \text{ ptas/kg}$$

- Soplado precalentadores de aire (CAG)

$$b_a = k_c^* (b_1 - b_3) = 480 \text{ kJ/kg} \qquad c_a = c_F b_a = 0,230 \text{ ptas/kg}$$

Utilizando estos valores se ha confeccionado la Tabla E1.1 donde se compendian los resultados globales (energéticos y económicos) de la modificación de diseño propuesta.

TABLA E1.1: Análisis económico de la alternativa propuesta.

		CALDERA	CAG	TOTAL
Flujo másico medio	kg/h	8600	3200	11800
Horas de operación	h/año	6000	6000	6000
Ahorro de combustible	t/año	1790	530	2320
	GJ/año	30960	9220	40180
	10^6 ptas/año	14,7	4,4	19,1
Inversión	10^6 ptas			13,2
Período de recuperación	año			< 1

Para determinar el ahorro de combustible se ha considerado una exergía de 17325 kJ/kg (carbón de diseño). Atendiendo a las condiciones de funcionamiento a plena carga la disminución del consumo de combustible se estima en un 0,12% aproximadamente.

EJEMPLO 2: Accionamiento de la bomba de alimentación²

Como es común en muchas centrales térmicas en la de “Oak Creek (USA)” la bomba de agua de alimentación a la caldera se acciona con una turbina auxiliar (T) que consume vapor extraído de la salida de la turbina de media presión (IP). Esta extracción también alimenta al calentador nº 5 del tren de calentamiento de agua de alimentación. Su presión es aproximadamente proporcional a la potencia producida, Fig. E2.1, de modo que a carga media y por debajo no alcanza los 3,5 bar necesarios.

Como se desea atender cargas inferiores a ésta se está pensando en distintas alternativas de operación. La primera es utilizar el sistema empleado en los arranques que consume vapor vivo convenientemente estrangulado y atemperado como indica la Fig. E2.2. La segunda es acometer una instalación similar que consuma vapor procedente de una de las extracciones de

la turbina a mayor presión, en concreto de las que alimentan los calentadores n° 6 y n° 7. La tercera es emplear una (hasta media carga) o dos (a cargas mayores) de las bombas accionadas con motor eléctrico disponibles para emergencia.

SOLUCIÓN:

Para seleccionar el mejor modo de operación a distintas cargas, incluyendo cargas bajas, vamos a calcular los costes de las distintas alternativas disponibles. Todos los datos y resultados aquí mostrados provienen del artículo de Gaggioli y Fehring² que realizaron este estudio termoeconómico para la compañía “Wisconsin Electric Power” propietaria de la central.

FIGURA E2.1: Variación de la presión de extracción con la carga.

FIGURA E2.2: Diagrama de la central térmica.

1) Turbobomba

Primero veremos cómo calcular los requerimientos de vapor de acuerdo con su procedencia. Supongamos el caso correspondiente a una carga del 50% de la nominal empleando vapor vivo procedente de la caldera a 165 bar y 565°C. De acuerdo con las especificaciones del fabricante la turbina auxiliar requerirá 16035 kg/h de vapor a 3,5 bar y 305°C. Para calcular el consumo de vapor vivo bastará con plantear y resolver los balances de materia y energía del atemperador (Fig. E2.3).

FIGURA E2.3: Esquema del acondicionamiento del vapor.

En el caso particular que nos ocupa:

$$m_1 = 16035 \frac{3075 - 105}{3480 - 105} = 14110 \frac{\text{kg}}{\text{h}}$$

$$m_2 = 16035 - 14120 = 1925 \text{ kg/h}$$

Como el agua de atemperación proviene del condensador su exergía es prácticamente nula y el consumo de exergía procedente del vapor vivo es

$$B \approx m_1 b_1 = 14110 \cdot 1630 = 23 \cdot 10^6 \text{ kJ/h.}$$

Siguiendo este procedimiento y partiendo de los datos apropiados para distintas cargas y procedencia del vapor, Gaggioli y Fehring² obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla E2.1.

El rendimiento exergético de la caldera para una carga del 50% es $\eta_b = 50\%$. El precio del combustible consumido considerado por los autores del estudio es $c_F = 0,76 \cdot 10^{-6} \text{ \$/kJ}$. El coste unitario de la exergía del vapor vivo producido por la caldera puede calcularse como

$$c_B = \frac{c_F}{\eta_b} = 1,52 \cdot 10^{-6} \frac{\$}{\text{kJ}}$$

y el coste total resulta igual a

$$C_T = c_B B = 35 \text{ \$/h.}$$

Siguiendo este procedimiento y partiendo de los datos apropiados para distintas cargas y procedencia del vapor, Gaggioli y Fehring² obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla E2.1. Lógicamente ninguna de las opciones de modificar la procedencia del vapor mejora la de diseño. La razón es obvia: cuanto más próximo a la caldera está el vapor empleado más irreversibilidades se producen en el proceso de estrangulación–atemperación necesario para acondicionarlo (o alternativamente, menos trabajo produce al dejar de pasar por más etapas de turbina), y las irreversibilidades (o alternativamente, la pérdida de producto) se pagan con un mayor consumo y coste de combustible a potencia neta constante para el grupo. Así pues, las alternativas planteadas sólo deberían considerarse para su empleo a bajas cargas y de entre ellas se elegiría aquella que emplee vapor de menor presión garantizando al menos 3,5 bar.

FUENTE	Exergía consumida (10 ⁶ kJ/h)		
	140 MW	207 MW	275 MW
Vapor vivo	23,0	29,9	42,2
Extracción No. 7	17,9	24,5	36,4
Extracción No. 6	16,9	23,0	33,3
Extracción No. 5	14,4	19,8	28,8
Potencia eléctrica	10,8	16,4	22,8

FUENTE	Coste unitario (\$/10 ⁶ kJ)		
	140 MW	207 MW	275 MW
Vapor vivo	1,52	1,52	1,52
Extracción No. 7	1,41	1,44	1,46
Extracción No. 6	1,36	1,39	1,41
Extracción No. 5	1,26	1,33	1,35
Potencia eléctrica	1,90	1,85	1,85

FUENTE	Coste total (\$/h)		
	140 MW	207 MW	275 MW
Vapor vivo	35	45	64
Extracción No. 7	25	35	53
Extracción No. 6	23	32	47
Extracción No. 5	18	26	39
Potencia eléctrica	20	30	42

TABLA E2.1: Valoración económica de las distintas alternativas.

2) Motobomba

De acuerdo con las especificaciones de diseño una motobomba consume 3820 hp, siendo capaz de bombear el agua de alimentación a caldera cuando el grupo trabaja a media carga. El rendimiento del motor eléctrico es $\eta_M = 0.96$. Por tanto la energía eléctrica consumida será

$$W_e = \frac{W_M}{\eta_M} = \frac{3820 \text{ hp}}{0,96} \cdot 2685 \frac{\text{kJ/h}}{\text{hp}} = 10,7 \cdot 10^6 \frac{\text{kJ}}{\text{h}}$$

El rendimiento neto del grupo a media carga es $\eta_e = 0,40$. El coste de accionamiento por turbobomba resulta

$$C_T = c_e W_e = \frac{c_F}{\eta_e} W_e = 1,9 \cdot 10^{-6} \frac{\$}{\text{kJ}} \cdot 10,7 \cdot 10^6 \frac{\text{kJ}}{\text{h}} \approx 20 \frac{\$}{\text{h}}$$

La Tabla E2.1 muestra los resultados correspondientes a otras cargas obtenidos por Gaggioli y Fehring² con datos adecuados.

3) Conclusión

Siempre que la presión de la extracción correspondiente al calentador nº 5 supere los 3,5 bar (cargas superiores al 50% en las condiciones habituales de trabajo) se empleará el sistema convencional, pues resulta el más económico. Por debajo de este límite se empleará una motobomba. No es necesario por tanto ninguna instalación adicional. Sólo en casos excepcionales se utilizará vapor vivo para accionar la turbina auxiliar.

3.2. Diagnóstico de la operación

De entre las posibles aplicaciones de la Termoeconomía, quizás la menos desarrollada es la del diagnóstico de la operación de los sistemas energéticos. En el ámbito de los sistemas construidos por el hombre para satisfacer sus necesidades, la diagnosis puede definirse como el arte de detectar los signos de una operación inadecuada y/o ineficiente de los componentes del sistema, interpretar las posibles causas de su malfunción y cuantificar sus efectos en términos de consumo adicional de recursos. Un buen diagnóstico requiere: i) la aplicación de procedimientos de medida y cálculo para determinar el estado del sistema con precisión (diagnóstico clínico) y ii) una buena teoría que provea conceptos que ayuden a comprender y explicar las causas de dicho estado (diagnóstico etiológico). El primer requisito queda abierto con la formulación y realización de pruebas de rendimiento adecuadas (por ejemplo las Performance Test Codes de ASME). El segundo se desarrolla aquí con una aproximación termoeconómica que emplea los conceptos de ahorro técnico de exergía, malfunción e impacto en consumo de combustible⁴⁻⁵. Para ello se irán definiendo los conceptos clave y se aplicarán a una central termoeléctrica, partiendo de datos hipotéticos sobre su estado de operación y condiciones de diseño.

FIGURA 2.1: Diagnóstico de la operación de una central térmica.

Para simplificar la explicación de la metodología de análisis propuesta y aclarar el significado de los conceptos empleados se toma como ejemplo la planta hipotética mostrada en la Fig. 2.1. En la central térmica representada las dos calderas A y B suministran vapor a un ciclo común de potencia. En la Fig. 2.1a se detalla la nomenclatura empleada. La Fig. 2.1b proporciona el estado de la planta en las condiciones reales de operación (hipotéticamente determinado a través de una prueba de rendimiento) para un instante en que la producción eléctrica neta es $WD = 350 \text{ MW}$. En la Fig. 2.1c se especifican las condiciones de diseño (o mejor operación factible) para la misma producción eléctrica neta.

El problema a resolver puede formularse como sigue: ¿dónde, cómo y qué parte de los recursos consumidos pueden ahorrarse manteniendo constante la cantidad y especificaciones de productos finales?

• Análisis termodinámico convencional

Una vez han sido determinados los flujos de energía (exergía) del sistema mediante las pruebas de rendimiento adecuadas, pueden calcularse por balance las pérdidas de energía L_i y la irreversibilidad I_i en cada uno de los equipos i que lo constituyen, mediante las ecuaciones siguientes:

$$L_i = \sum_{\text{ent}} E_{\text{ent}} - \sum_{\text{sal}} E_{\text{sal}} \quad I_i = \sum_{\text{ent}} B_{\text{ent}} - \sum_{\text{sal}} B_{\text{sal}}$$

donde los flujos de entrada y salida se refieren al equipo i . Sólo se contabilizarán los flujos útiles de salida excluyendo del sumatorio aquellos otros cuya energía (exergía) se pierde en el ambiente.

En el estado de operación se cumplirá, para la planta completa, que:

$$L_T = F_T^e - WD = \sum_i L_i = 700 \text{ MW}$$

$$I_T = F_T - WD = \sum_i I_i = 700 \text{ MW}$$

La igualdad de pérdidas globales de energía e irreversibilidad total se debe a que la energía y exergía del producto (electricidad) son idénticas y aproximadamente iguales en el caso del fuel (combustible). También serán iguales por tanto los rendimientos energético y exergético

$$\eta^e = \frac{WD}{F_T^e} = \frac{1}{3} \quad \eta = \frac{WD}{F_T} = \frac{1}{3}$$

El rendimiento de la planta puede expresarse como

$$\eta^e = \frac{WD}{F_T^e} = 1 - \sum_i \frac{L_i}{F_T^e} \equiv 1 - \sum_i \delta_i^e$$

$$\eta = \frac{WD}{F_T} = 1 - \sum_i \frac{I_i}{F_T} \equiv 1 - \sum_i \delta_i$$

siendo δ_i^e (δ_i) la contribución relativa del equipo i a la ineficiencia energética (exergética) del sistema. Obsérvese en la Fig. 2.2 la diferente contribución de los equipos a la ineficiencia según los criterios energético y exergético. Para una explicación detallada de las causas consúltese la bibliografía¹.

FIGURA 2.2a: Análisis energético: L_i ($100 L_i/F_T^e$).

FIGURA 2.2b: Análisis exergético: I_i ($100 I_i/F_T$).

• Ahorro técnico de exergía

En principio, si fuera posible conducir todos los procesos de manera reversible, todas las pérdidas de energía y exergía (irreversibilidad) podrían evitarse. En un mundo así, llamado *TermoUtopía* por Haywood⁶, el potencial de ahorro al que llamaremos *ahorro termodinámico* sería de 700 MW para la central térmica que estamos analizando.

En la práctica no todo el ahorro termodinámico es realizable. De hecho el potencial de ahorro queda severamente limitado por restricciones técnicas y/o económicas. Su magnitud depende del *nivel de decisión* que limita el tipo de acciones a emprender. En contraste con el análisis termodinámico convencional, el punto de vista de la Termoeconomía consiste en considerar estas limitaciones. Así el responsable de la operación de la central térmica debe asumir como objetivo a alcanzar un consumo de combustible igual al de diseño para idéntica cantidad de producción. El diseño del que se habla aquí no debe interpretarse en sentido estricto como el que aparece en los balances térmicos correspondientes al proyecto de la central. También puede interpretarse como las condiciones de operación alcanzadas i) mediante una buena práctica de mantenimiento y regulación tras la última revisión y puesta a punto de la planta, ii) en otra planta de características similares de la empresa con mejor rendimiento histórico,... Desde esta perspectiva y a la vista de los datos para las condiciones de diseño aportados en la Fig. 2.1c, definimos y calculamos el *ahorro técnico de energía* (exergía) a partir de

$$\Delta F_T^e = F_T^e - (F_T^e)_D = 50 \text{ MW} \quad (\text{a } P_T^e \text{ cte})$$

$$\Delta F_T = F_T - (F_T)_D = 50 \text{ MW} \quad (\text{a } P_T \text{ cte})$$

es decir como el consumo adicional de combustible en la operación real sobre el que tendría lugar en la mejor operación alcanzable (diseño).

El ahorro técnico de exergía puede expresarse como un sumatorio de los distintos componentes del sistema

$$\Delta F_T^e = \sum_i [L_i - (L_i)^D] = \sum_i \Delta L_i \quad (\text{a } P_T^e \text{ cte})$$

$$\Delta F_T = \sum_i [I_i - (I_i)^D] = \sum_i \Delta I_i \quad (\text{a } P_T \text{ cte})$$

La Fig. 2.3 muestra las contribuciones absolutas y relativas de los equipos de la central térmica al ahorro técnico de energía (Fig. 2.3a) y exergía (Fig. 2.3b) en el caso analizado. Como puede apreciarse casi 2/3 partes del consumo adicional de combustible se pierde como calor en el condensador del ciclo de potencia y más de 1/4 parte en los gases de escape de las calderas, según un análisis energético. Estas proporciones se invierten, en este caso particular, al considerar el incremento de irreversibilidad de los equipos en un análisis exergético. Ambos análisis indican que la contribución del alternador es reducida (1/10) y que la de la caldera B supera con creces a la de la caldera A.

FIGURA 2.3a: Análisis energético: ΔL_i ($100 \Delta L_i / F_T^e$).

FIGURA 2.3b: Análisis exergético: ΔI_i ($100 \Delta I_i / F_T$).

FIGURA 2.3c: Análisis termoeconómico: ΔF_i ($100 \Delta F_i / F_T$).

Distintos autores⁷⁻⁹ han propuesto métodos de diagnóstico basados en el Segundo Principio que valoran la responsabilidad de los equipos sobre la ineficiencia del sistema según el ahorro técnico de exergía localizado en ellos. Sin embargo, estos métodos fallan al diagnosticar las verdaderas causas del consumo adicional de combustible, según demostraremos a continuación.

• Malfunción

Podemos afirmar que un equipo opera ineficientemente o malfunciona respecto a sus condiciones de diseño cuando consume más recursos energéticos para una misma producción. Definimos pues como *malfunción* de los equipos al incremento observado en los consumos unitarios de recursos respecto de las condiciones de diseño.

En las Figs. 2.1b y 2.1c se muestran los consumos unitarios para las condiciones de operación y diseño, respectivamente. Las malfunciones de los distintos equipos se muestran en el cuadro siguiente.

• Caldera A	Combustible	: $\Delta k_{FA} = 0.0330$	Electricidad	: $\Delta k_{EA} = 0.00712$
• Caldera B	Combustible	: $\Delta k_{FB} = -0.0110$	Electricidad	: $\Delta k_{EB} = 0.00222$
• Colector	Vapor de A	: $-\Delta r = -0.0327$	Vapor de B	: $\Delta r = 0.0327$
• Ciclo de vapor	Vapor	: $\Delta k_{BM} = 0.0170$	Electricidad	: $\Delta k_{EM} = 0.00445$
• Alternador	Trabajo	: $\Delta k_{ME} = 0.0130$		

A la luz de los valores del cuadro podemos decir que la caldera A, el ciclo de vapor y el alternador operan ineficientemente pues los consumos unitarios de todos los recursos que consumen son mayores que sus correspondientes valores de diseño. En el caso de la caldera B, disminuye el consumo unitario de combustible pero aumenta el de energía eléctrica. Sólo podremos afirmar que la caldera B desarrolla una operación ineficiente tras un análisis más detallado.

El colector representa un equipo ficticio donde se juntan los productos (vapor) de las calderas A y B para dar el fuel (vapor) consumido por el ciclo de potencia. El parámetro r es la fracción (medida en exergía) del vapor procedente de la caldera B. Se observa que la operación se desarrolla con una mayor aportación relativa de ésta al producto común de ambas calderas. Véase también que aunque la aportación relativa de la caldera A disminuye su aportación absoluta se mantiene constante. Una posible explicación de esto es que la caldera A se encuentra trabajando en su límite máximo de capacidad haciéndose cargo la caldera B de la demanda adicional de vapor por parte del ciclo.

• Impacto en consumo de combustible

En el caso de plantas en operación podemos considerar que los costes de amortización y mantenimiento del capital son fijos. En estas condiciones los costes variables de producción coinciden con los correspondientes a los recursos consumidos. Es decir

$$C_T^* = \sum_{e=1}^E c_e^e F_e$$

o en términos matriciales

$$C_T^* = (\mathbf{c}^e)^T \cdot \mathbf{F}$$

con

$$\mathbf{F} = \mathbf{K}^e \mathbf{P}$$

$$\mathbf{P} = [\mathbf{U} - \mathbf{K}]^{-1} \mathbf{P}^s$$

según se demostró en el Capítulo 2. Los costes unitarios de los flujos internos y productos podrán expresarse en forma matricial como

$$\mathbf{c}^* = [\mathbf{U} - (\mathbf{K})^T]^{-1} (\mathbf{K}^e)^T \mathbf{c}^e$$

donde * denota que sólo repercutimos los costes de los recursos energéticos consumidos.

De acuerdo con la nomenclatura utilizada en la Fig. 2.1a las matrices y vectores necesarios para la descripción termoeconómica del sistema analizado tienen los siguientes coeficientes:

$$\begin{array}{l} \mathbf{P} = [\text{BA} \quad \text{BB} \quad \text{BM} \quad \text{WM} \quad \text{WE}]^t \\ \mathbf{P}^s = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad \text{WD}]^t \\ \mathbf{F} = [\text{F}_T] \quad \mathbf{c}^e = [\text{c}_F] \\ \mathbf{K}^e = [k_{\text{FA}} \quad k_{\text{FB}} \quad 0 \quad 0 \quad 0] \end{array} \quad \mathbf{K}^t = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1-r & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k_{\text{BM}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & k_{\text{ME}} \\ k_{\text{EA}} & k_{\text{EB}} & 0 & k_{\text{EM}} & 0 \end{bmatrix}$$

El desarrollo de la expresión matricial para los costes unitarios conduce al sistema de ecuaciones

$$c_{BA}^* = c_F k_{FA} + c_{WE}^* k_{EA}$$

$$c_{BB}^* = c_F k_{FB} + c_{WE}^* k_{EB}$$

$$c_{BM}^* = c_{BA}^* (1 - r) + c_{BB}^* r$$

$$c_{WM}^* = c_{BM}^* k_{BM} + c_{WE}^* k_{EM}$$

$$c_{WE}^* = c_{WM}^* k_{ME}$$

que pueden obtenerse también directamente haciendo los balances de costes para los equipos. Para sistemas como éste, con un solo recurso consumido, se cumple que el coste exergético unitario k_i^* de cualquier flujo interno o producto i es

$$k_i^* = \frac{c_i^*}{c_F}$$

Estos costes pueden calcularse también sustituyendo c_i^* por k_i^* e igualando c_F a la unidad en las ecuaciones anteriores. De este modo se han calculado los costes exergéticos unitarios que se proporcionan en la Fig. 2.1.

Cuando la cantidad de productos finales \mathbf{P}^s se mantiene constante al igual que los precios de los recursos externos \mathbf{c}^e , el coste de operación sólo varía con los consumos unitarios según la ecuación diferencial

$$dC_T^* = \sum_{i=1}^N \left[\sum_{e=1}^E c_e^e dk_{ei}^e + \sum_{j=1}^N c_j^* dk_{ji} \right] P_i$$

donde los c_j^* son los costes unitarios de los flujos internos y productos. Según esta ecuación el coste adicional de combustible debido a las malfunciones operativas (incrementos de k_{ei}^e y k_{ji}) del equipo i viene dada por:

$$dC_i^* = \left[\sum_{e=1}^E c_e^e dk_{ei}^e + \sum_{j=1}^M c_j^* dk_{ji} \right] P_i$$

Para una perturbación de tamaño finito en el estado de la planta podemos realizar la siguiente aproximación

$$\Delta C_i^* \cong \left[\sum_{e=1}^E \bar{c}_e^e \Delta k_{ei}^e + \sum_{j=1}^M \bar{c}_j^* \Delta k_{ji} \right] \bar{P}_i$$

donde \bar{c} y \bar{P} se refieren a valores medios entre las condiciones de diseño y operación y Δk a la variación de los consumos unitarios entre ambos estados. El valor de ΔC_i^* calculado de esta forma es el coste adicional de combustible atribuible al equipo i debido a su malfunción. Un test para comprobar que la aproximación es razonable, es decir, que el análisis de la perturbación en el estado de la planta no requiere un tratamiento matemático más sofisticado, proviene de comprobar la aproximación

$$\Delta C_T^* \cong \sum_i \Delta C_i^*$$

Las ecuaciones correspondientes al consumo adicional de combustible son idénticas a las anteriores sustituyendo C por F , c_e^e por la unidad y c_j^* por k_j^* :

$$\Delta F_i = \left[\sum_{e=1}^E \Delta k_{e_i} + \sum_{j=1}^M \bar{k}_j^* \Delta k_{ji} \right] \bar{P}_i$$

$$\Delta F_T = \sum_i \Delta F_i$$

Podemos interpretar ahora con más detalle las ecuaciones obtenidas. Sea el equipo i representado en la figura siguiente

Como consecuencia del cambio en sus condiciones de operación se ha registrado un incremento del consumo Δk_{ji} de los distintos recursos i que consume (malfunción). El consumo adicional del recurso j viene dado por $\Delta k_{ji} P_i$. Si este recurso procede directamente del fuel consumido por el sistema su coste exergético unitario es igual a la unidad y el producto anterior refleja directamente el impacto en incremento de consumo de combustible del sistema achacable a la malfunción Δk_{ji} . Si por el contrario el recurso j ha sido producido internamente

se habrán consumido k_j^* unidades de combustible por el sistema para cada unidad suplementaria del mismo suministrada al equipo i . El impacto en combustible de la malfunción Δk_{ji} será por tanto $k_j^* \Delta k_{ji} P_i$. Sumando las contribuciones correspondientes a todos los recursos se obtiene el *impacto en consumo de combustible* debido a la mala operación del equipo.

En el caso de un colector en el que se juntan las contribuciones al producto común de dos equipos individuales la ecuación resultante para el impacto en consumo de combustible es

Es decir, aumentará el consumo de combustible del sistema cuando se desplaza el consumo del recurso de menor coste unitario por el de mayor coste unitario para atender las necesidades del producto común. Este es el caso de las calderas A y B en el ejemplo analizado para la central térmica.

La aplicación de las ecuaciones anteriores al diagnóstico de la operación de la central térmica se muestran en la Tabla 2.1.

En la Fig. 2.3 y en la Tabla 2.2 se resume el diagnóstico proporcionado por los distintos tipos de análisis. Sólo el análisis termoeconómico a través de los conceptos de coste exergético unitario, malfunción e impacto en consumo de combustible es capaz de proporcionar una valoración precisa del ahorro de combustible que puede obtenerse al actuar sobre un equipo o un colector restituyendo su calidad de operación al límite correspondiente a su diseño.

TABLA 2.1: Análisis del impacto en consumo de combustible.

• Caldera A		$\Delta F_A = 16.02$
Combustible	$(k_F^* = 1) \times (\Delta k_{FA} = 0.0330) \times (\overline{BA} = 297.5)$	$= 9,82$
Electricidad	$(\overline{k}_{WE}^* = 2.9285) \times (\Delta k_{EA} = 0.00712) \times (\overline{BA} = 297.5)$	$= 6,20$
• Caldera B		$\Delta F_B = -0.96$
Combustible	$(k_F^* = 1) \times (\Delta k_{FB} = -0.0110) \times (\overline{BB} = 212.5)$	$= -2.34$
Electricidad	$(\overline{k}_{WE}^* = 2.9285) \times (\Delta k_{EB} = 0.00222) \times (\overline{BB} = 212.5)$	$= 1.38$
• Colector		$\Delta F_J = 2.30$
Vapor de A	$(\overline{k}_{BA}^* = 2.0185) \times (-\Delta r = 0.0327) \times (\overline{BM} = 510)$	$= -33.66$
Vapor de B	$(k_{BB}^* = 2.1565) \times (\Delta r = 0.0327) \times (\overline{BM} = 510)$	$= 35.96$
• Ciclo de vapor		$\Delta F_M = 18.60$
Vapor	$(\overline{k}_{BM}^* = 2.0755) \times (\Delta k_{BM} = 0.017) \times (\overline{WM} = 385)$	$= 13.58$
Electricidad	$(\overline{k}_{WE}^* = 2.9285) \times (\Delta k_{EM} = 0.00445) \times (\overline{WM} = 385)$	$= 5.02$
• Alternador		$\Delta F_E = 13.72$
Trabajo	$(\overline{k}_{WM}^* = 2.833) \times (\Delta k_{ME} = 0.013) \times (\overline{WE} = 372.5)$	$= 13.72$
$\Delta F_T = 1050 - 1000 = 50 \text{ MW} \cong \sum F_j = 49.68 \text{ MW}$		

TABLA 2.2: Análisis termoeconómico de la operación de una central térmica.

	Análisis energético				Análisis exergético				Análisis termoeconómico	
	Pérdidas energía		Δ Pérdidas energía		Irreversibilidad		Δ Irreversibilidad		Impacto en fuel	
	L (MW)	L/F _T ^e	ΔL (MW)	$\Delta L/F_T^e$	I (MW)	I/F _T	ΔI (MW)	$\Delta I/F_T$	ΔF (MW)	$\Delta F/\Delta F_T$
Caldera A	88	8.4%	2	0.2%	293	27.9%	7	0.7%	16	1.5%
Caldera B	115	11.0%	11	1.0%	250	23.8%	26	2.5%	-1	-0.1%
Colector	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0.2%
Ciclo	482	45.9%	32	3.0%	142	13.5%	12	1.1%	19	1.8%
Alternador	15	1.4%	5	0.5%	15	1.4%	5	0.5%	14	1.3%
PLANTA	700	66.7%	50	4.8%	700	66.7%	50	4.8%	50	4.8%

3.3. Control óptimo de la operación

EJEMPLO 3: Planta de cogeneración

La Fig. E3.1 muestra una instalación de cogeneración que incorpora una caldera, un dispositivo de laminación-atemperación y dos turbinas: la primera de alta presión (HP) trabaja a contrapresión y la segunda (LP) a condensación. Una parte del vapor que abandona la turbina de alta se emplea para suministrar el calor requerido Q_d por un proceso de evaporación que se realiza a temperatura constante T_u . La parte restante producirá trabajo adicional en la turbina de baja.

FIGURA E3.1: Diagrama de flujos de la planta de cogeneración.

Como la instalación de cogeneración ya está en servicio los costes de amortización y mantenimiento son fijos y como la caldera quema un solo combustible los costes variables sólo dependerán de la cantidad consumida del mismo que se constituye así como la función objetivo a minimizar en un problema de optimización de la operación.

La Tabla E3.1 y la Fig. E3.2 muestran algunas de las condiciones de operación de la planta. Supondremos que dichas condiciones se mantienen fijas aproximadamente al variar los flujos máxicos m_1 , m_2 y m_3 .

Las restricciones para la operación de los equipos son:

Caldera	$8 < m_1 + m_2 + m_3 < 24 \text{ kg/s}$
Atemperador	$0 < m_1 < 10 \text{ kg/s}$
Turbina de alta	$8 < m_2 + m_3 < 24 \text{ kg/s}$
Turbina de baja	$2 < m_3 < 6 \text{ kg/s}$

Se trata de calcular el modo óptimo de operación para las condiciones siguientes:

- 1) $W_d = 8000 \text{ kW}$, $Q_d = 24000 \text{ kW}$
- 2) $W_d = 8000 \text{ kW}$, $Q_d = 36000 \text{ kW}$
- 3) $W_d = 6000 \text{ kW}$, $Q_d = 12000 \text{ kW}$
- 4) $W_d = 6000 \text{ kW}$, $Q_d = 24000 \text{ kW}$
- 5) $W_d = 10000 \text{ kW}$, $Q_d = 48000 \text{ kW}$

asignando costes medios razonables y costes marginales a los productos.

SOLUCIÓN:

1) Cálculo de los costes exergéticos unitarios

Como se ha comentado oportunamente antes no siempre es buena idea representar la estructura productiva del sistema siguiendo fielmente la estructura física del mismo. De hecho, como en este caso, una desagregación del sistema que explicita fielmente el proceso productivo que se desarrolla resulta más conveniente. Aquí la actividad productiva desarrollada queda mejor explicada considerando las contribuciones al producto final de los tres flujos de vapor que procediendo de la caldera van a seguir procesos distintos, como muestra la Fig. E3.3.

FIGURA E3.3: Representación productiva de la planta de cogeneración.

El flujo de vapor m_1 producirá, una vez laminado y atemperado, solamente calor, previsiblemente a coste elevado según sugieren los resultados de un ejemplo anterior. El flujo de vapor m_2 es el único que desarrolla un proceso de producción calificable de cogeneración pues de él

se obtienen trabajo (en la turbina de alta) y calor. Finalmente, el flujo de vapor m_3 sólo produce trabajo a su paso por las dos turbinas desarrollando un proceso equivalente al desarrollado en un ciclo de potencia.

Calcularemos los costes exergéticos unitarios a partir de los parámetros (rendimientos exergéticos y costes unitarios) de la Tabla E3.1 y analizando de forma directa los procesos de producción de los flujos internos y productos. El coste unitario de la exergía contenida en el vapor producido por la caldera es igual al consumo exergético unitario de la misma, es decir $k^* = k_A = 2,70$. El coste por unidad de exergía de los productos de los subsistemas B y D, con un solo producto, puede calcularse directamente como $k_{q1}^* = k_A k_B = 4,36$ y $k_{wm3}^* = k_A k_D = 3,48$.

La exergía suministrada por la caldera al flujo de vapor m_2 se destina a la producción conjunta de los productos w_{m2} y q_2 . Para el primero se consume $b_{2a} - b_{2c}$ como fuel y para el segundo $b_{2c} - b_{2b}$. De acuerdo con esto se obtienen los consumos exergéticos unitarios en los equipos C1 (turbina) y C2 (intercambiador) aportados en la Tabla E3.1. Los costes exergéticos unitarios de los productos serán $k_{wm2}^* = k_A k_{C1} = 3,04$ y $k_{q2}^* = k_A k_{C2} = 2,89$.

Los costes exergéticos medios del calor y potencia eléctrica se obtienen promediando los anteriores según:

$$k_q^* = \frac{m_1 b(q_1) k_{q1}^* + m_2 b(q_2) k_{q2}^*}{m_1 b(q_1) + m_2 b(q_2)}$$

$$k_w^* = \frac{m_2 w_2 k_{w2}^* + m_3 w_3 k_{w3}^*}{m_2 w_2 + m_3 w_3}$$

En la última expresión k_{w2}^* y k_{w3}^* son los costes unitarios de la energía eléctrica producida por m_2 y m_3 , respectivamente: $k_{w2}^* = k_{wm2}^* k_E = 3,20$ y $k_{w3}^* = k_{wm3}^* k_E = 3,66$.

La Fig. E3.4 resume el cálculo de costes exergéticos unitarios.

Los costes unitarios por unidad de energía en el calor pueden calcularse directamente a partir del factor de Carnot

$$k_{q1}^e = k_{q1}^* \left(1 - \frac{T_0}{T_u} \right) = 1,16$$

$$k_{q2}^e = k_{q2}^* \left(1 - \frac{T_0}{T_u} \right) = 0,77$$

$$k_q^e = k_q^* \left(1 - \frac{T_0}{T_u} \right) = 0,2659 k_q^*$$

FIGURA E3.4: Proceso de formación del coste.

2) Programación de la operación

El problema a resolver es como satisfacer unas demandas dadas de calor y trabajo, Q_d y W_d , con el mínimo consumo de combustible. Planteado este problema como uno de programación lineal resulta:

$$\text{MINIMIZAR } F_T = (k_{q_1}^e q_1) m_1 + (k_{q_2}^e q_2 + k_{w_2}^* w_2) m_2 + (k_{w_3}^* w_3) m_3$$

$$\text{SUJETO A } q_1 m_1 + q_2 m_2 = Q_d$$

$$w_2 m_2 + w_3 m_3 = W_d$$

$$8 < m_1 + m_2 + m_3 < 24$$

$$0 < m_1 < 10$$

$$8 < m_2 + m_3 < 24$$

$$2 < m_3 < 6$$

No obstante con el criterio que nos proporcionan los costes unitarios calculados el problema de programación óptima de la operación puede resolverse directamente. Como los costes del calor y trabajo cogenerados son menores que los de sus alternativas correspondientes se tratará de maximizar el valor de m_2 compatible con las restricciones de dominio, minimizando en consecuencia m_1 y m_3 (no cogeneración) todo lo posible.

3) Costes medios y costes marginales

Para $W_d = 8000$ kW y $Q_d = 24000$ kW obtenemos como condiciones límite:

$$m_2 = Q_d/q_2 = 11,11 \quad (\text{todo el calor cogenerado})$$

$$m_2 = (W_d - 2 w_3)/w_2 = 14,62 \quad (\text{máximo trabajo cogenerado})$$

La demanda de calor queda satisfecha con $m_2 = 11,11$ kg/s y $m_1 = 0$. La demanda de trabajo requerirá

$$m_3 = \frac{W_d - 11,11 w_2}{w_3} = 3,69$$

Los costes medios de calor y trabajo resultan $k_w^* = 3,39$ y $k_q^e = 0,77$.

Manteniendo Q_d constante y $m_2 = 11,11$ kg/s, podremos variar m_3 entre 2 kg/s y 6 kg/s ($W \approx 6500$ kW y $W = 10040$ kW) a un coste marginal para el trabajo igual a $k_{w3}^* = 3,66$.

Manteniendo W_d constante una modificación de la demanda de calor obliga a modificar m_2 (siguiendo a Q_d) y m_3 para compensar la variación en la cantidad de trabajo cogenerado. El coste marginal del calor puede calcularse como

$$\left(\frac{dF_T}{dQ_d} \right)_{W \text{ cte.}} = k_{q2}^e + \frac{w_2}{q_2} (k_{w2}^* - k_{w3}^*) = 0,68$$

y será válido para Q_d entre 13640 kW y 31590 kW.

Estos costes marginales podemos obtenerlos directamente con cualquier aplicación informática de programación lineal. Sin embargo ninguna de ellas nos proporcionará costes medios razonables para el calor y trabajo producidos ni la capacidad de análisis de la operación de la planta derivada del estudio del proceso de formación del coste de los productos.

4) Resultados

Compruébense los siguientes resultados para las demandas propuestas en el enunciado.

TABLA E3.2: Programación óptima de la operación para distintas demandas.

Demanda		Fuel	Costes medios		Costes marginales		Flujos máxicos		
W_d	Q_d	F_T	k_q^e	k_w	$\frac{dF_T}{dQ_d}$	$\frac{dF_T}{dW_d}$	m_1	m_2	m_3
8000	24000	45600	0,77	3,39	0,68	3,66	0,00	11,11	3,69
8000	36000	55900	0,82	3,30	1,16	1,22	1,69	14,62	2,00
6000	12000	30100	0,77	3,48	0,68	3,66	0,00	5,56	4,11
6000	24000	39500	0,81	3,34	1,16	1,22	0,98	9,93	2,00
10000	48000	72200	0,82	3,28	1,16	1,22	2,42	16,67	2,00

Bibliografía

1. Lozano, M. A. *Metodología para el análisis exergético de calderas de vapor en centrales térmicas*. Tesis doctoral, Universidad de Zaragoza (1987).
2. Gaggioli, R. A., Fehring, T. H. *Economic Analysis of Boiler Feed Pump Drive Alternatives*. *Combustion*, January, pp. 35–39 (1987).
3. Gaggioli, R. A. *Second Law Analysis for Process and Energy Engineering*. ACS Symposium Series, 235, pp. 3–50 (1983).
4. Lozano, M. A. et al. *Thermoeconomic Diagnosis of Energy Systems*. Florence World Energy Research Symposium, pp. 149–156 (1994).
5. Lozano, M. A., Valero, A. *Theory of the Exergetic Cost*. *Energy*, Vol. 18, no. 9, pp. 939–960 (1993).
6. Haywood, R. W. *Analysis of Engineering Cycles*. Pergamon, Oxford (1980).
7. Valero, A. et al. *GAUDEAMO: A System for Energetic–Exergetic Optimization of Coal Power Plants*. ASME Book H0341A, pp. 43–49 (1986).
8. Land, F. D. *Make fuel–consumption index basis of performance monitoring*, *Power*, October, pp. 19–22 (1990).
9. Tsatsaronis, G., Sanae, M. *On–line Thermoeconomic Evaluation of Power Plant Performance*. ASME Paper 91–JPGC–Pwe–13 (1991).